

MULIGHETSSTUDIE
2024

TRONDHEIM, 08. mai 2024

Mulighetsstudien for NTNU Bridge ble gjennomført vinteren 2023 – våren 2024 på oppdrag av prorektor Marit Reitan. Studien ble gjennomført av en arbeidsgruppe som representerer sentrale interessenter og brukere av tjenesten. Gruppen har bidratt til å samle tilstrekkelig perspektiv og innspill fra studenter, arbeidsgivere og NTNU-ansatte/fagmiljø for å kunne gi dekkende og godt funderte svar på problemstillingene.

Medlemmer av arbeidsgruppa

Representanter fra fagmiljø:

- Terje Finstad – Studieprogramleder for STS og nestleder ved KULT
- Anita Nordeng Jakobsen – Nestleder utdanning ved IBT
- Ellen Marie Bardal – Studieprogramleder for bachelor bevegelsesvitenskap, INB

Studentrepresentanter:

- Morten Eidsvaag Althe – Studenttillitsvalgt HF og tidligere leder av Studenttinget
- Hallvard Horgen – Bedriftskontakt, TIHLDE linjeforening

Eksterne representanter:

- Christian Haugen – Næringsutvikler, Næringsforengen i Trondheimsregionen
- Irene Laukholm – Rådgiver ved seksjon for skoleutvikling, Trøndelag Fylkeskommune

Leder av arbeidet og forfatter av denne rapporten er prosjektleder for NTNU Bridge, [Simon W. Lie](#)

Oppsummering

Det overordnede målet for denne mulighetsstudien er å svare ut følgende problemstillinger:

1. Hvor godt fungerer NTNU Bridge som *markeds plass* for studenter og arbeidsgivere? Er tjenesten tilstrekkelig attraktiv for brukerne?
2. Hvilke behov dekker NTNU Bridge for ansatte/fagmiljø på NTNU? Er det områder hvor NTNU Bridge kan gi mer verdi enn i dag?

Svaret på spørsmål 1 er både ja og nei. Vi ser at selve den tekniske løsningen fungerer tilfredsstillende og generelt høster gode tilbakemeldinger. Det er tilsynelatende også god match blant brukerne mellom studentenes utdanningsbakgrunn og arbeidsgivernes kompetansebehov. Likevel har ikke tjenesten oppnådd kritisk brukermasse blant studentene. Dermed må det brukes uforholdsmessig mye ressurser på markedsføring, som heller burde bli brukt til å fylle tjenesten med relevant innhold. Det er også en mismatch i at arbeidsgiverne først og fremst ønsker å rekruttere ferdig utdannede kandidater til heltidsjobber, mens studentene i langt større grad er ute etter relevant arbeidserfaring underveis i studiene.

På spørsmål 2 kommer det klart fram at NTNU-ansatte mangler en tydelig definert rolle og gevinst av å bruke portalen. Dette hever blant annet terskelen for å få til oppgavesamarbeid gjennom NTNU Bridge. For å oppnå bedre forankring må NTNU Bridge kunne tilby noe som utgjør en forskjell i den enkeltes arbeidshverdag, gjennom å videreutvikle tjenesten mer i retning av en administrativ støttetjeneste. Administrasjon av praksis for disiplinstudenter og ansettelse av studentassistenter er to nærliggende områder hvor NTNU Bridge kan fylle et udekket behov.

En annen utfordring er at NTNU Bridge skal tjene store grupper mennesker som ikke er ensartet og har sprikende behov. Per i dag finnes ikke ressurser for å tjene alle i like stor grad. Derfor har studien identifisert tre hovedmålgrupper blant studentene, som gis følgende prioritet:

1. Disiplinstudenter uten høyt innslag av arbeidslivskontakt
2. Disiplinstudenter med høyt innslag av arbeidslivskontakt
3. Profesjonsstudier med obligatorisk praksis

I tillegg anbefaler arbeidsgruppa å prioritere følgende tiltak for NTNU Bridge:

1. Sikre forsvarlig drift av NTNU Bridge på lengre sikt. NTNU Bridge er sårbar så lenge det kun er én person som jobber med og kjenner tjenesten i detalj.
2. Utvikle et fullverdig verktøy for formidling og håndtering av studentassistent-stillinger gjennom NTNU Bridge.
3. Få inn mer attraktivt innhold for studenter på NTNU Bridge utover det arbeidsgiverne publiserer selv, blant annet gjennom automatiserte løsninger og bruk av KI.
4. Bistå med å etablere flere kontaktflater med arbeidsliv for humsam-studenter. Et konkret tiltak på kort sikt er å få dratt i gang Karrieredagen på Dragvoll igjen.
5. mulige samarbeidsmodeller med næringslivsringer og linjeforeninger.
6. Ikke jobbe aktivt med å hente inn og koble studentoppgaver, kanskje med unntak av utvalgte fagmiljø på HF og SU.

Innhold

Oppsummering	3
Innhold	4
1. Bakgrunn	5
1.1. Mandat og problemstillinger for mulighetsstudien	5
1.2. Om NTNU Bridge – formål og forutsetninger	5
1.3. Om NTNU Bridge – Kjerneprodukt, brukeradferd og behovstilfredsstillelse	7
1.4. Om NTNU Bridge – Tidligere kartlegginger og pågående utvikling.....	11
2. Kartlegging av omverden	16
2.1. Andre universiteter i Norge og koblingsportaler.....	16
2.2. NTNU – Linjeforeninger, næringslivsringer og praksisportal.....	18
3. Kartlegging av brukere og behov	22
3.1. Studenter	22
3.2. Arbeidsgivere	27
3.3. NTNU-ansatte.....	33
4. Konklusjoner	38
4.1. Svar på problemstillingene.....	38
4.2. Viktigste utfordringer for NTNU Bridge i dag	39
4.3. Mulige tiltak	40
4.4. Anbefalinger	44
Kilder	47

1. Bakgrunn

1.1. Mandat og problemstillinger for mulighetsstudien

I forbindelse med omorganisering av studieområdet på nivå 1 ble det gitt i oppdrag å evaluere hvordan vi yter bistand til studenter og ansatte på NTNU, samt eksterne aktører. Én av tjenestene som ble undersøkt er NTNU Bridge. I arbeidet er det blitt lagt vekt både på hvordan tjenesten fungerer i dag, og hvilke muligheter som finnes for fremtidig utvikling.

Mulighetsstudien ble gjennomført av en arbeidsgruppe som representerer sentrale interessenter og brukere av tjenesten (se side 2). Gruppen har bidratt til å samle tilstrekkelig perspektiv og innspill fra studenter, arbeidsgivere og NTNU-ansatte/fagmiljø for å kunne gi dekkende og godt funderte svar på følgende problemstillinger:

3. Hvor godt fungerer NTNU Bridge som *markeds plass* for studenter og arbeidsgivere? Er tjenesten tilstrekkelig attraktiv for brukerne?
4. Hvilke behov dekker NTNU Bridge for ansatte/fagmiljø på NTNU? Er det områder hvor NTNU Bridge kan gi mer verdi enn i dag?

Herunder ble det også sett nærmere på:

- Hvilke tilsvarende tjenester finnes hos de andre universitetene i Norge?
- Hvilke muligheter finnes for videreutvikling av NTNU Bridge for å dekke nye behov og brukergrupper? Hvilke ressurser krever dette?

Mulighetsstudien ble gjennomført parallelt med en tilsvarende studie for NTNU Karriere som helhet, mye informasjonsinnhenting ble gjort felles for de to studiene.

1.2. Om NTNU Bridge – formål og forutsetninger

NTNU Bridge er NTNUs sentrale arbeidslivsportale for studenter i alle studiebyer og studieprogram. NTNU Bridge er del av NTNU Karriere, NTNUs sentrale tjeneste med spesialkompetanse på karriere.

Visjon og formål

Visjonen for NTNU Bridge er tett knyttet opp til NTNUs visjon «Kunnskap for en bedre verden» og samfunnsoppdrag¹. Våre studenter er bærere av forskningsbasert kunnskap og kompetanse som skal komme fellesskapet til gode og bidra til å utvikle Norge. For samfunnet er det en stor verdi at arbeidslivet får kandidater med riktig kompetanse på riktig sted, særlig i et skiftende arbeidsliv hvor fremtidens jobber ikke eksisterer enda.

Som del av NTNU Karriere, er NTNU Bridge et av virkemidlene for å levere på disse ambisjonene². Spesielt i valg- og overgangssituasjoner gir NTNU Bridge studentene tilgang på håndfaste alternativer

¹ NTNUs strategi 2018-2025 (NTNU, 2018)

² Vedlegg 1: Mandat for NTNU Karriere 2023

og innsikt i arbeidslivets behov. På den andre siden fungerer NTNU Bridge som en lavterskel dør inn til NTNU for aktører i arbeidslivet.

NTNU har et mål om å utdanne kandidater som kan være med å utvikle fremtidens arbeidsliv³. Et virkemiddel er å styrke studentenes mulighet for samarbeid med arbeidslivet. Også myndighetene legger vekt på behovet for kontakt og samarbeid mellom arbeidslivet og de høyere utdanningsinstitusjonene, blant annet gjennom Arbeidsrelevansmeldingen⁴. Som breddeuniversitet er det viktig at NTNU også tilrettelegger for likeverdige kontaktflater, uavhengig av studieretning og fagfelt.⁵ Et av tiltakene er å tydeliggjøre og forbedre NTNU Bridge.⁶

Forutsetninger og suksesskriterier

Kjerneproduktet til NTNU Bridge er en *digital markeds plass* for å koble primært studenter og arbeidsgivere. Dette innebærer noen grunnleggende forutsetninger man må lykkes med for at tjenesten skal oppnå suksess. Med "markeds plass" menes et sted ulike brukergrupper møtes for å gjøre transaksjoner. I begrepet ligger det at NTNU Bridge er en tilrettelegger, *produktet* er det brukerne som bidrar med. I mange tilfeller er det brukeren selv som *er* produktet. Fordelen med en slik løsning er at den er svært skalerbar, aktiviteten kan øke mye uten at det gir særlig merkostnader. Verdien av markeds plassen er direkte knyttet til aktivitet, og øker eksponentielt i takt med økt bruk.

For å lykkes må først den tekniske løsningen fungere, både i at den er stabil og feilfri, brukervennlig og oppfyller all nødvendig funksjonalitet som kreves av brukerne. For det andre må den faktisk brukes. Det forutsetter at potensielle brukere kjenner til tjenesten og opplever utbytte av å benytte den aktivt. For det tredje må tjenesten harmonere godt med andre systemer og administrative prosesser internt på NTNU som er viktig for måloppnåelse.

Viktigst er likevel at NTNU Bridge oppleves som *relevant* av brukerne. Siden det er en av flere lignende tjenester brukerne står fritt til å bruke, må den også oppleves som mer relevant enn alternativene. NTNU Bridge er ikke første arbeidslivsportal på NTNU, flere linjeforeninger har hatt lignende løsninger i lang tid. NTNU Bridge er heller ikke størst sammenlignet med nasjonale og internasjonale portaler. For å lykkes må dermed NTNU Bridge være den den tjenesten som best svarer ut behovene til aktuelle målgrupper.

Målgrupper og verdiforslag

NTNU Bridge skal levere verdi til tre primærmålgrupper: Studenter, arbeidsliv og NTNU.

Studentene er den viktigste målgruppa for NTNU Bridge. Her skal tjenesten gi tilgang til arbeidslivet og relevant erfaring, både underveis og etter studiene. Dette gjøres først og fremst gjennom tilgang til faglig relevante utlysninger og arbeidsgivere, med særlig vekt på oppdrag som kan kombineres med studier (deltidsjobb, sommerjobb, praksis). NTNU Bridge skiller seg også fra andre jobbformidlingsplattformer ved at det formidles faglig samarbeid i form av bachelor- og masteroppgaver. I tillegg kan nyutdannede finne traineeprogram, internships og heltidsjobb i Norge og utlandet. Utover tilgang til konkrete utlysninger skal NTNU Bridge gi tilgang til mer generell arbeidsmarkedskunnskap og aktuelle møteplasser, blant annet finnes her en oppdatert oversikt over alle større karrieredager på NTNU.

³ NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet (NTNU, 2016)

⁴ St.meld 16: 20-21 Utdanning for omstilling - Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning (Kunnskapsdepartementet, 2021)

⁵ Utdanningspolitisk plattform (Studenttinget, 2023, linje 249-250)

⁶ Utviklingsplan for økt samspill, innovasjon og samfunns effekt (NTNU, 2019, 25. november, tiltak 8)
Utviklingsplan for Framtidens studietilbud og livslang læring (NTNU, 2019, 3. desember, tiltak 7)

NTNU Bridge skal synliggjøre en bredde av attraktive karriereveier for alle studenter på NTNU, men kan særlig gi verdi til studenter som ikke nyter godt av sterke linjeforeninger med godt etablerte arbeidslivsnettverk. Dette inkluderer studenter innen humaniora, samfunnsfag, naturvitenskapelig fag og disiplinstudier innen helse.

For **arbeidsliv** (både offentlig og privat sektor) skal NTNU Bridge tilby en lavterskel dør inn til våre studenter og fagmiljø, for rekruttering og faglig samarbeid. Her kan NTNU Bridge særlig gi verdi til virksomheter som ikke allerede har et etablert forhold til NTNU eller ressurser til å kjøpe innpass gjennom linjeforeningene. Dette gjelder spesielt SMBer og offentlig sektor. Arbeidslivet får slik direkte eller indirekte tilgang til verdifull kunnskap og kompetanse.

Målgruppa **NTNU** inkluderer både fagmiljø, administrasjon og NTNU som organisasjon. Historisk har NTNU-ansatte hatt den minst tydelig definerte rollen i NTNU Bridge, da mesteparten av kontakten går direkte mellom studenter og arbeidsgivere. De faglige er primært blitt involvert ved kobling av eksterne oppgaver. I tillegg kan de bruke portalen for å orientere seg om arbeidsmarkedet på lik linje med studenter. Det har også blitt utviklet en lavterskel løsning for å ansette studentassistenter. Per i dag gir likevel NTNU Bridge kanskje størst verdi for NTNU som helhet, ved å tilby en tydelig vei inn for arbeids- og samfunnsliv, og tjene som konkret eksempel på at NTNU tar denne delen av samfunnsoppdraget på alvor.

1.3. Om NTNU Bridge – Kjerneprodukt, brukeradferd og behovstilfredsstillelse

Som nevnt er kjerneproduktet til NTNU Bridge en digital markeds plass, www.ntnu.no/bridge. Nettsidene er strukturert etter de tre brukergruppene: studenter, arbeidsgivere og NTNU-ansatte (tidligere *faglærere*), hvor kobling mellom studenter og arbeidsgivere står i sentrum. De ulike brukerrollene har noe ulike valg og muligheter. **Arbeidsgivere** må være tilknyttet en utfylt og aktiv arbeidsgiverprofil for å kunne lyse ut stillinger, som er hovedmotivasjonen for de fleste arbeidsgivere for å bruke NTNU Bridge. I tillegg kan de søke opp og kontakte studenter som har fylt ut og publisert profil på nettsiden. Det er valgfritt for **Studentene** å fylle ut profil, og flertallet bruker NTNU Bridge uten å publisere profil. Først og fremst søker de etter utlyste stillinger, men de søker også opp arbeidsgiverprofiler og kontakter aktuelle arbeidsgivere direkte. **NTNU-ansatte** er ikke synlig i portalen (de har ingen profil å fylle ut), men kan logge inn for tilgang på samme innhold som studenter og arbeidsgivere. Nytt fra 2023 er at NTNU-ansatte har eksklusiv tilgang til å lyse ut stillingskategorien *studentassistent*. I tillegg finnes praktisk informasjon om rekruttering, oppgavesamarbeid, etc. tilpasset de tre brukergruppene. Alt innhold som ikke er brukergenerert finnes både på norsk og engelsk.

Satt på spissen er kjerneproduktet de ulike søkesidene hvor brukerne kan finne hverandre og hverandres innhold: *Utlysninger*, *arbeidsgivere* (profiler) og *studenter* (profiler). Av disse er det klart mest søk på utlysninger, med to tredeler av trafikken. Av den resterende trafikken utgjør cirka 16% søk etter arbeidsgivere og 7% søk etter studenter. Man kan søke fritekst eller filtrere på faste søke kategorier. I tillegg til standard-kategorier for denne typen tjeneste, som geografi og bransje, ligger det også inne kategorier mer tilpasset behovet NTNU Bridge skal dekke. Under Type utlysning finner man blant annet kategoriene *masteroppgave*, *bacheloroppgave*, *studentassistent* og *sommerjobb*. Videre kan studenter og arbeidsgivere matche på utdanningsnivå og utdanningsområde. Vi ser særlig muligheten for å legge inn/søke på relevant utdanning som en

forutsetning for å kunne gi merverdi sammenlignet med tilsvarende tjenester. Alle brukere har mulighet for å lagre aktuelle søk og motta epostvarsel når det dukker opp nye treff.

Til sist finnes en søkeside for de største karrieredagene på NTNU (per nå ligger 48 karrieredager inne). Denne er relativt ny, og utviklet på bakgrunn av mange henvendelser fra arbeidsgivere med spørsmål om hvilke karrieredager de kan delta på. Tidligere var denne informasjonen spredt ut på nettsidene til hver enkelt linjeforening. I tillegg til å dekke et behov for arbeidsgivere er dette også et tilbud til linjeforeningene, og en mulig inngang til videre samarbeid med NTNU Bridge. Vi ser også mange studenter bruker denne oversikten. Per i dag er det den tredje mest besøkte søkesiden, like bak søk på arbeidsgivere.

NTNU Bridge tjenestekart

-Brukergrupper og søkesider

Figur 1: Tjenestekart for NTNU Bridge – oppstilling av brukergrupper og søkesider i nettportalen⁷

Brukerstatistikk

Nettsidene til NTNU Bridge ble relansert i sin nåværende form i 2020.⁸ I den første tiden etter relansering har pandemien hatt noen uforutsigbare utslag på brukeradferd, men fra 2022 har forholdene stabilisert seg og pilene stort sett pekt oppover. Den følgende statistikken er hovedsakelig hentet fra årlig gjennomgang for 2022-23 (juni 2023).⁹ Aktiviteten har vært økende også i tiden etter.

Brukere:

- Antall aktive brukere totalt: 3347
 - Aktive studenter: 2688 (80% av brukermassen)
 - Aktive arbeidsgivere: 581 (18% av brukermassen)
 - Aktive NTNU-ansatte: 78 (2% av brukermassen)
- Nye registrerte, 2022-23: 2110
- Månedlig churn¹⁰ (i snitt): 5,8%
- Netto brukervekst, 2022-23: 141

⁷ Hentet fra vedlegg 3: NTNU Bridge analyser av tjenesten

⁸ NTNU Bridge ble opprinnelig lansert i 2013. I 2019 hadde den tekniske løsningen gått ut på dato, og sidene måtte så å si bygges på nytt fra bunnen. I den anledning ble det også gjort en større gjennomgang av struktur og design, som blant annet resulterte i en tydelig tredeling av innhold rettet mot de tre målgruppene.

⁹ Vedlegg 2: NTNU Bridge nøkkeltall

¹⁰ [Hva er churn?](#) (One.com, u.å.)

Nettside aktivitet:

- Antall nettsidebesøk (sessions), 2022-23: 82 896
 - I snitt per dag: 227
- Antall unike besøkende på sidene, 2022-23: 52 938
 - I snitt per dag: 145

Utlysninger:

- Antall utlysninger publisert i 2022-23: 950
 - Heltidsjobber: 378
 - Deltidsjobber: 129
 - Trainee/internship: 292
 - Sommerjobber: 171
 - Oppgaver: 38
- Utlysninger per arbeidsgiver: 1,60
- Klikk per utlysning¹¹, i snitt: 5,73

Tilbud og etterspørsel

Aktiviteten på NTNU Bridge er ganske konjunkturutsatt. Særlig i privat sektor kan aktiviteten svinge innen enkelte bransjer, som igjen har konsekvenser for spesifikke utdanningsområder. Eksempelvis har investeringstakten i byggebransjen direkte innvirkning på etterspørselen etter bygg- og anleggsstudenter. Ansettelse av nyutdannede er ofte det første man kutter i nedgangstider, og det siste man tar opp når pilene begynner å peke oppover igjen. Disse tallene representerer derfor kun et øyeblikksbilde.

Det kanskje viktigste kriteriet for kobling mellom student og arbeidsgiver er utdanningsbakgrunn. Selv om det er variasjoner, tyder tallene på at det er ganske god balanse mellom hvilke studenter som benytter portalen, og hvilken fagkompetanse arbeidsgivere søker etter. Arbeidsgiverne er i størst grad på utkikk etter studenter med teknologi, økonomisk-administrativ eller realfagskompetanse. Det er også her NTNU Bridge har størst andel brukere. I motsatt ende av skalaen finner du blant annet *utøvende kunst og musikk* og *idrettsfag*, hvor det også er få registrerte studenter. Alt i alt er det altså relativt god match mellom tilbud og etterspørsel basert på utdanning. Et interessant spørsmål er i hvilken grad studenter oppsøker NTNU Bridge fordi de finner relevante jobber for sin utdanningsbakgrunn, eller arbeidsgivere oppsøker NTNU Bridge fordi de finner relevante kandidater for sitt kompetansebehov.

¹¹ *Klikk per utlysning* teller antall klikk på «hvordan søke»-knappen, hvor man finner lenke eller epostadresse for søknad. Studenten må være logget inn for å få opp dette. Dette gir en indikasjon på hvor mange som vurderer å søke etter å ha sett utlysningen. Det gir ikke svar på hvor mange søknader som faktisk har blitt sendt, eller hvor mange som har sett annonsen.

Figur 2: Tilbud og etterspørsel fordelt på studieområder.¹² Oppstilling basert på telling av etterspurte utdanningsområder i utlysninger, versus utdanningsområder registrert i publiserte studentprofiler (vektet). Figuren viser at det er forholdsvis flere utlysninger enn studenter særlig innen økonomisk-administrative fag og IKT, mens det mangler utlysninger innen Biologi og biokjemi. Samlet sett er det likevel rimelig god balanse mellom tilbud (utlysninger) og etterspørsel basert på studentenes utdanningsbakgrunn.

På mer overordnet nivå har det vært nyttig å følge med på om det har vært en sunn balanse mellom antall aktive studenter og arbeidsgivere på NTNU Bridge, samt aktivitetsnivå og respons på utlysninger. Historisk har det vært litt høy andel arbeidsgivere i forhold til studenter. Det har også vært litt mismatch i hvilke utlysninger arbeidsgivere publiserer, og hvilke utlysninger studentene søker. Den mest brukte stillingskategorien er heltidsjobb, mens studentene er langt mer interessert i sommerjobb og deltidsjobb. Utviklingen over tid har gått i retning av lavere andel heltidsjobber sett opp mot de øvrige stillingskategoriene. Også andelen arbeidsgivere har gått noe ned. Selv om totalantall utlysninger har holdt seg relativt stabilt, ser vi en god økning i respons målt både i klikk per utlysning og totalt. Tilsvarende utvikling kan ses i den generelle aktiviteten på nettsidene. Alt dette er sterke indikasjoner på at forholdet mellom tilbud og etterspørsel beveger seg i rett retning.

Likevel finnes fortsatt et gap mellom tilbud og etterspørsel. Arbeidsgivere søker først og fremst etter ferdigutdannede masterkandidater i heltidsstillinger. Studentene søker i langt større grad etter jobber underveis i studiene, gjerne sommerjobber og deltidsjobber, i tillegg til internships og traineestillinger. Det er også interessant å merke seg at flertallet arbeidsgivere ønsker studenter til stillinger i Oslo, mens flest studenter ønsker jobb i Trondheimsområdet.

¹² Hentet fra vedlegg 2: NTNU Bridge nøkkeltall

1.4. Om NTNU Bridge – Tidligere kartlegginger og pågående utvikling

Tidligere kartleggingsarbeid

Denne mulighetsstudien støtter seg på erfaringer og innsikter opparbeidet gjennom mange år. Noen mer håndfaste, som faste kartlegginger i forbindelse med evaluering og planarbeid eller utredninger av spesifikke områder for videreutvikling. I de neste avsnittene finner du en oppsummering av viktigste kartleggingsarbeider gjennomført etter NTNU Bridge nettsidene ble relansert i 2020, samt pågående utviklingsprosjekt.

Brukerundersøkelser

Det er blitt gjennomført årlige brukerundersøkelser blant registrerte arbeidsgivere og studenter siden 2017. Dette har gitt innsikt i brukertilfredshet og trender over tid, og vært et nyttig verktøy for evaluering og videreutvikling. Undersøkelsen har typisk blitt sendt ut i mars til alle brukere som abonnerer på nyhetsbrev. En utfordring de siste årene er at det har blitt stadig vanskeligere å få tilstrekkelig mange til å svare på undersøkelsene, et fenomen kjent som *survey fatigue*.¹³ Fra en topp i 2021 med 310 studenter, var vi ved siste undersøkelse nede i 67. Likevel har statistikken holdt seg relativt stabil, noe som tyder på at det fortsatt er hold i tilbakemeldingene samlet sett. Arbeidsgiverundersøkelsene har alltid hatt få respondenter, her har det generelt vært mer å hente av fritekstsvarene enn tallgrunnlaget.

På spørsmål om hvor fornøyd student-brukerne er med NTNU Bridge som helhet har tallene vært ganske stabile siden nettsidene ble relansert i 2020. Her scorer vi 4,2 av 6, og 7 av 10 svarer de vil anbefale NTNU Bridge til andre. Når det kommer til nettsidens brukervennlighet og design har NTNU Bridge gått ned ca. 0,2 poeng (på en skala på 5) hvert år. Årsaken er antakelig at brukerne har stadig økende forventinger grunnet den raske utviklingen innen sammenlignbare digitale tjenester. Når det kommer til markedsføring, ser vi tydelig effekt av innsatsen vi har lagt ned i økt fysisk tilstedeværelse på campus etter pandemien. I fritekstsvarene etterspør studentene først og fremst et større antall utlysninger og arbeidsgivere på NTNU Bridge. Herunder er det også en del som peker på bredde/relevans/eksklusivitet i utlysninger, samt bedre søkefilter. Dette er innspill som går igjen i alle brukerundersøkelsene.

Når det kommer til arbeidsgiverne må tilbakemeldingene tas med en klype salt, da antall respondenter er såpass lav (kun 13 i siste undersøkelse). Om man ser på utviklingen over tid er det likevel mye som tyder på at tilfredshet med NTNU Bridge har økt de siste årene. Arbeidsgiverne er også jevnt over mer fornøyd med NTNU Bridge enn studentene, særlig når det kommer til den tekniske løsningen. Mulig vi her i større grad blir sammenlignet med andre B2B-systemer, som typisk legger mindre vekt på brukergrensesnitt enn B2C-tjenester.¹⁴ Når det kommer til fritekstsvare er det først og fremst én ting arbeidsgiverne er opptatt av i samtlige undersøkelser, nemlig «får jeg kvalifiserte søkere til stillingene jeg lyser ut på NTNU Bridge?»

Kartlegging 2021

Våren 2021, et halvt år etter NTNU Bridge nettsidene hadde blitt relansert og fortsatt vel inne i koronapandemien, ble det gjennomført en kartlegging av tjenesten.¹⁵ Dette var på sett og vis en

¹³ 12 råd for å unngå survey fatigue (Warming, u.å.)

¹⁴ B2B vs B2C in UX design (Del-Negro, 2023)

¹⁵ Vedlegg 4: NTNU Bridge kartlegging 2021

miniaturversjon av denne mulighetsstudien. For å gjennomføre arbeidet ble det hyret inn en masterstudent fra NTNUs Entreprenørskole, Fredrik Moger. Fokus var å se på mulighetsrommet for NTNU Bridge og peke på potensiale for videreutvikling. Kartleggingen munnet ut i fire konkrete anbefalinger:

1. Redusere antall heltidsjobber på portalen
2. Formidling av interne stillinger på NTNU
3. Økt fokus på filtreringsmuligheter
4. Ta en tydelig posisjonering

Oppsummert innebærer dette å spisse og rendyrke NTNU Bridge mot der det er størst etterspørsel blant (student)brukerne, først og fremst relevant arbeidserfaring underveis i studietiden. Selv om ikke alle anbefalingene vil være aktuelle å følge fullt ut, har det vært et viktig mål de siste årene å øke utvalget av særlig relevante sommer- og deltidsjobber, mens andel heltidsjobber begrenses. Anbefalingene har også vært medvirkende i beslutningen om å avvikle *Aquaculture*-satsingen på NTNU Bridge. Mest innsats har vært lagt ned i punkt 2, å utvikle en løsning som effektivt samler alle studentassistent-stillinger på NTNU i portalen. Vi kommer tilbake til dette senere i kapittelet.

Risikovurdering 2023

Våren 2023 ble det gjennomført en risikovurdering av NTNU Bridge som prosjektoppgave for en gruppe bachelorstudenter i faget DCSG2005 *Risikostyring*, ved IDI i Gjøvik.¹⁶ Prosjektet kom i stand etter oppfordring fra faglærer om å melde tematikk til faget. Da hadde vi allerede tatt opp med leverandør at en slik gjennomgang er på overtid. I rapporten peker studentene på fire hoved-sårbarheter:

1. Svak autentisering
2. Mangelfull dokumentasjon
3. Svake passordkrav
4. Manglende innholdsfiltrering

I tillegg til aspekter ved den tekniske løsningen peker rapporten også på at tjenesten i praksis er avhengig av én person, som i tillegg til å være sårbart i seg selv forsterkes av mangelfull dokumentasjon. Dette er noe vi har vært bevisst lenge. Det var planlagt at én til person ved NTNU Karriere jobber seg inn i NTNU Bridge i løpet av 2023-24. Grunnet omorganisering av avdelingen er dette lagt på is inntil videre.

Disse tiltakene vil være viktig å ta opp igjen for å sikre forsvarlig drift av NTNU Bridge på lengre sikt. På den tekniske siden er særlig mangelfull dokumentasjon et kritisk punkt, gjennomføring av ISMS¹⁷ er derfor et tiltak som bør prioriteres. Også tofaktorautorisering av arbeidsgivere (gjennom MinID) vil være et lavterskel tiltak for både å øke sikkerheten og strømlinjeforme brukeropplevelsen. Utviklingen av praksisportal for disiplinstudier (se lenger ned) tydeliggjorde også et behov for bedre struktur i forholdet mellom bruker og profil, med mulighet for brukerne å kunne administrere flere profiler sømløst. Sammen vil disse tiltakene bidra til å redusere risiko og kostnader ved senere videreutvikling, samt gi økt sikkerhet og robusthet. Utover det vil risikovurdering-rapporten være nyttig som kunnskapsgrunnlag og idébank for videre utviklingsarbeid. For ordens skyld kan nevnes at studentene fikk karakter A på prosjektoppgaven.

¹⁶ Vedlegg 5: NTNU Bridge - Risikovurdering 2023

¹⁷ (Wangen, Gaute Bjørklund, 2023) i vedlegg 5: NTNU Bridge - Risikovurdering 2023

Utredninger gjort i forbindelse med mulig løsning for ansettelse av studentassistenter

Et av tiltakene som ble jobbet videre med etter kartleggingen i 2021, var å se på hva som skal til for å få alle studentassistent-utlysninger publisert på NTNU Bridge. Høsten 2021 ble brukt til å innhente informasjon om nåsituasjon og behov. Våren 2022 ble det gjennomført brukerinnspill-intervju med 11 enheter (institutt, fakultet, sentralt nivå) som ansetter mange studentassistenter.¹⁸ Samtlige var positive til en felles løsning gjennom NTNU Bridge, forutsatt at det forenkler og effektiviserer arbeidet. Samtidig viste det seg at særlig bulk-ansettelser av læringsassistenter på institutt- og fakultetsnivå (gjerne flere hundre om gangen) krever større tilpasninger av NTNU Bridge, mer i retning av et fullverdig saksbehandlersystem.

Mai 2022 ga Fakultetsforum grønt lys til å gjennomføre et forprosjekt hos leverandør, for å kartlegge tekniske behov og utviklingskostnader¹⁹. Forprosjektet ble godt mottatt i Fakultetsforum, men tilbakemeldingen var at dette et problem som bør «eies» på sentralt nivå. Vi har også vært i kontakt med HR, både på sentralt- og fakultetsnivå, IT-avdelingen og NTNU Sak. Selv om flere ser nytten av en felles løsning på området, er ingen villig til å ta eierskap. 23. juni 2022 ble prosjektet oversendt til prorektor Marit Reitan for avklaring. Grunnet planlagt omorganisering på studieområdet ble beslutningen satt på vent.

I mellomtiden ble det jobbet mer med kunnskapsgrunnlaget for implementering av en slik løsning. Den ble brukt som case for prosjektoppgave i BA6206 *Fra behov til prosjekt*.²⁰ Her ble det særlig jobbet med konseptgrunnlag, inkludert brukerbehov, mål og gjennomførbarhet. I tillegg ble det brukt som case for prosjektoppgave i ODA3010 *Organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid*. Her ble det sett nærmere på hva som skal til for å lykkes med implementering av løsningen²¹. På nyåret 2023 ble det også implementert en minsteløsning for studentassistent-ansettelser, som dekker enkeltutlysninger (men ikke behandling av søkere). Selv om løsningen enda ikke er aktivt kommunisert ut i organisasjonen er det flere som har funnet og tatt den i bruk. Hittil er 60 studentassistent-utlysninger publisert på denne måten. Tilbakemeldingene vi har fått så langt fra NTNU-ansatte er gode, særlig er det flere som ha kommentert hvor enkel den er å ta i bruk.

Pågående utvikling – praksisportal for disiplinstudier

Dette utviklingsprosjektet kom opp etter en henvendelse fra bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap ved NTNU, og prosjektet «Bevegelsesvitere i praksis». Gjennom prosjektet ønsker de å få økt arbeidslivsrelevans for sine studenter gjennom utvikling av en ny praksismodell. Det er stor forskjell mellom profesjon og disiplinutdanninger på helse, og disiplinstudentene etterspør mer praktisk erfaring og forståelse for arbeidslivet. Det ble signert en intensjonsavtale med NTNU Karriere om å bidra inn i prosjektet, og september 2021 ble det søkt midler fra DIKU (nå HK-dir).²² Helt konkret skulle NTNU Bridge involveres i arbeidspakke 2, *Nettverksportal*, med mål om å tilpasse en teknisk løsning som skal «sikre en systematisk kunnskapsflyt og samarbeid mellom akademia, arbeidslivet og studentene». Ambisjonen var at man i stedet for å kjøpe inn eller bygge opp et nytt system fra bunnen av, skulle benytte seg av et system som allerede brukes på NTNU. En viktig forutsetning var at løsningen også har en overføringsverdi til andre disiplinutdanninger. I alle fall innen helse, fortrinnsvis på hele NTNU.

¹⁸ Vedlegg 6: Studass forarbeid tidslinje

¹⁹ Vedlegg 7: NyMedia forprosjekt Bridge rapport

²⁰ Vedlegg 8: BA6206_markeds plass for studentassistent-stillinger

²¹ Vedlegg 9: ODA3010_studentassistentstillinger

²² Vedlegg 10: Bevegelsesvitere i praksis_NTNU_full_søknad

Søknaden ble innvilget og fikk tilsagn om nær 4,5 MNOK fra HK-dir, hvorav 300 000 var øremerket utvikling av praksisportal.²³ Detaljert kravspek ble utarbeidet og arbeidet igangsatt høsten 2023. En forenklet løsning basert på eksisterende funksjonalitet i NTNU Bridge har allerede blitt testet i gjennomføring av praksisemnet, og fungerte godt. Fullverdig løsning er ferdigutviklet og rullet ut. Den skal testes med faktiske brukere i mai, om den består testen vil fullskala pilot gjennomføres i praksisemnet høsten 2024. Vi har også fått forespørsel fra NTNU i Ålesund, som har satsset sterkt på praksisemner de siste årene, om å få delta i piloten. En viktig forutsetning er som nevnt overføringsverdi til andre disiplinstudier. Dersom piloten er vellykket er planen at løsningen tilbys alle studieprogram med praksis for disiplinstudier (vi har foreløpig identifisert 30 aktuelle emner). En annen positiv effekt er at mye av funksjonaliteten utviklet for praksisportalen kan gjenbrukes i en mulig løsning for håndtering av studentassistent-stillinger, så midlene fra HK-dir har i praksis også finansiert store deler av en slik fremtidig løsning.

Potensiell videreutvikling – verktøy for håndtering av studentassistent-stillinger

Som nevnt over har tidligere kartlegginger avdekket stort potensiale i å videreutvikle NTNU Bridge til å bli et fullverdig verktøy for formidling og håndtering av studentassistent-stillinger på hele NTNU. Her brukes «studentassistent» som samlebegrep for alle midlertidige stillinger for aktive studenter, inkludert læringsassistent, undervisningsassistent, lab-ass, etc. Dette inkluderer også studenter som jobber med kommunikasjon og administrative oppgaver. NTNU har til enhver tid ansatt minst 2500-3000 studentassistenter på semesterkontrakter eller kortere. Det vil si om lag 6000 stillinger lyst ut per år.²⁴ Dette er attraktive, fagrelevante stillinger for studentene, og en type stillinger de forventer å finne på NTNU Bridge. I dag er det ingen felles rutiner for ansettelse av studentassistenter på NTNU. Arbeidet gjøres av mange aktører på de ulike enhetene som bruker studentassistenter, og krever mye manuelt administrativt arbeid.

Her kan NTNU Bridge bidra til å gjøre stillingene mer tilgjengelig for studentene, skaffe fagmiljøene flere kvalifiserte søkere og lette arbeidshverdagen for de ansatte ved å utvikle et verktøy som effektiviserer ansettelsesprosessen. NTNU Bridge har allerede en skreddersydd løsning for formidling av eksterne stillinger. Det er også utviklet en lavterskel løsning for formidling av studentassistent-stillinger som fungerer godt til sitt formål, og raskt kan tilbys bredt i organisasjonen om ledelsen ønsker det. Ved også å utvikle en løsning for håndtering av søknader og jobbtildbud, tilpasset bulkansettelser i regi av institutt og fakultet, mener vi NTNU Bridge kan dekke dette behovet for hele organisasjonen. Dette kan gi merverdi for NTNU på følgende områder:

- Spare ressurser på formidling og administrasjon av studentassistent-utlysninger
- Mer enhetlig format og prosess gir bedre kvalitet og forutsigbarhet rundt ansettelser
- Bedre personvern gjennom system tilrettelagt for sikker håndtering av personopplysninger
- Enklere for studenter å finne/søke på relevante studentassistent-stillinger. Utlysningene når frem til flere kvalifiserte kandidater.
- NTNU tilrettelegger i større grad for arbeidslivserfaring gjennom studietiden, jmf. ambisjonene i bla. Stortingsmelding om økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning.²⁵
- Det ligger også en gevinst i dette for NTNU Bridge. Ved å få et stort antall attraktive studass-stillinger i portalen øker også synlighet og attraktivitet blant studentene. I neste omgang vil det gjøre tjenesten mer attraktiv for eksterne arbeidsgivere og forenkle andre tjenesteområder som oppgavesamarbeid.

²³ Vedlegg 11: Hk-dir tildelingsbrev

²⁴ Tall fra HR - telling av aktive arbeidsavtaler typ stillingskategori «aspirant», oktober 2021

²⁵ (Kunnskapsdepartementet, 2021)

Figur 3: Ønskede effekter av verktøy for ansettelse av studentassistenter.²⁶ I modellen er det forsøkt gjort rede for de ulike brukergruppene, de viktigste mål som må oppfylles for den enkelte, og relasjonen mellom disse.

²⁶ Modellen er hentet fra side 14 i BA6206 prosjektoppgave (vedlegg 8)

2. Kartlegging av omverden

2.1. Andre universiteter i Norge og koblingsportaler

Det finnes ikke mange koblingsportaler lik NTNU Bridge blant andre universiteter i Norge. Vi har bare identifisert to universiteter som har fullgode løsninger, UiA og UiS. I tillegg har NHH og NMBU tidligere brukt Jobteaser (tidligere Graduateland).

UiA – Kompetansetorget²⁷

Kompetansetorget er en egenutviklet løsning på UiA, og kanskje den tjenesten som ligner mest på NTNU Bridge i dag. Teknisk sett er tjenesten bygd på samme system som UiA-nettsidene. En del utvikling gjøres in-house, men det brukes også ekstern leverandør. Det har vært lite utvikling de siste fem årene, først i påvente av Arbeidslivsportalen og nå i påvente av ny leverandør for webløsning (da må også Kompetansetorget byttes ut). Innlogging og profil ble kuttet i 2019 for å forenkle løsningen. Studenter kan fortsatt logge inn med FEIDE for varsler, mens arbeidsgivere kan registrere oppgaver uten innlogging. Kompetansetorget er en del av verktøykassa for samfunnskontakt og karrieretjenester for studenter. Tjenesten har ingen teknisk integrasjon med andre tjenester.

Til tross for begrenset ressursinnsats i utvikling og markedsføring de siste fem årene er tjenesten fortsatt aktivt i bruk. Fokus har vært på generell samfunnskontakt og mobilisering av arbeidsgivere i regionen, mens sosiale medier brukes aktivt for å formidle utlysninger og oppgaver. I tillegg blir det jobbet med trepartsavtaler for oppgavesamarbeid (tilsvarende NTNUs masteravtale for samarbeid med eksterne), her er man enda ikke i mål med å få alle fakultetene til å ta det i bruk. Det blir også jobbet med en [oversikt over alle praksisemner på UiA](#) for potensielle samarbeidspartnere.

Når det gjelder oppgavekobling og praksis, opplever UiA Kompetansetorget lignende prosesser og utfordringer som NTNU Bridge. Det er ingen konsensus i fagmiljøene om behovene som skal dekkes, og det er stort språk i organisering både av oppgaver og praksisemner. Ett fakultet har en dedikert kontaktperson for denne typen henvendelser, og der fungerer det veldig bra. Det er spesielt ett fagmiljø (mekatronikk) som bruker Kompetansetorget aktivt, og som står for kanskje ¾ oppgaver registrert i skrivende stund. Her er fordelingen ca. 40/60 intern/ekstern. I tillegg ligger det inne ca. 50 oppgaver som er aktive og tilgjengelige for fagmiljøene utenom mekatronikk. Det er enkelt å sette mål og telle hvor mange oppgaver som kommer inn, men vanskelig å vurdere kvaliteten og følge med på hvor mange eksterne oppgaver som faktisk blir gjennomført.

Per i dag er det uklart om man i fremtiden skal satse på ny nettportal eller en samleside med informasjon på nett. Ledelsen er også blitt utfordret på hva slags behov en eventuell ny nettportal skal dekke. Skal dette først og fremst være en formidlingsplattform som i dag, eller skal man gå i retning av administrasjonsstøtte/saksbehandlingssystem? I sistnevnte tilfelle er det ikke opplagt at dette fortsatt skal ligge hos UiA Karriere.

UiS – Samarbeidsportalen²⁸

Samarbeidsportalen er egentlig to ulike systemer, ett for jobbformidling og ett for studentoppgaver. Jobbformidling er en relativt enkel, åpen løsning hvor arbeidsgiver legger inn utlysningstekst og detaljer i et webskjema. I dag lenkes denne fra samarbeid.uis.no til den nåværende alumniportalen

²⁷ <https://kompetansetorget.uia.no/>

²⁸ <https://www.uis.no/nb/aktuelt/samarbeidsportalen-registrer-og-finn-oppgaver>

som har et eget system hvor arbeidslivet kan publisere for stillinger for studenter, men dette systemet skal nå fases ut. UiS går over til ny webløsning for stillingsannonser i Drupal som skal bygges rett inn i nettsidene til UiS. Det er arbeidslivskontakt ved UiS som godkjenner og publiserer stillingsannonserne til studenter etter at virksomheter har registrert dem.

Systemet for studentoppgaver er langt større og mer komplekst. Systemet er bygd opp og fullt integrert med ServiceNow, som brukes til så å si alt på UiS, fra saksbehandling til å bestille møtemat. En fordel er at systemet er koblet opp mot FS, arkiv, etc. Her kreves innlogging, FEIDE for studenter/ansatte og ekstern brukerprofil for arbeidsgivere. I kompleksitet mht. søk og filtrering ligger systemet for studentoppgaver nærmere Bridge enn systemet for jobbformidling. Begge belager seg på forhåndsgodkjenning. Obligatorisk praksis inngår ikke i Samarbeidsportalen, da dette skulle dekkes av Arbeidslivsportalen. Også for frivillig praksis og internships har man avventet forespeilet videreutvikling av Arbeidslivsportalen.

Avdeling for innovasjon og eksternt samarbeid er systemeier, og Lene Tønnesen er systemansvarlig. Det operative ansvaret for studentoppgaver ligger hos mottaksapparatet i fagmiljøene. Administratorene er organisert i grupper bestående av både faglig og administrativt ansatte for sine respektive fagenheter. De har ansvaret for registrering, publisering og tildeling av oppgaver, i tillegg til signering av dokumenter. Oppgavene kan registreres både av eksterne, faglærere og studenter, alt håndteres gjennom Samarbeidsportalen. Systemet er fleksibelt og tilpasser seg variasjoner i hvordan ulike fagmiljøer håndterer studentoppgaver. Alle oppgaver tildeles en unik ID og følger et definert saksløp. Portalen gir også brukerne enkel tilgang til tall og rapporter, nedlasting i Excel-format, samt historikk. Kommunikasjon, signering av dokumenter, og arkivering av kontrakter kan utføres direkte gjennom portalen, og brukerne mottar varsler som en del av tjenesten.

I starten var det stor motstand mot Samarbeidsportalen fra noen av de vitenskapelige ansatte. Portalen hadde pilot i 2018, og siden den gang er alle relevante fakultet med i løsningen. Det varierer hvor langt de er kommet i implementeringen. Noen har fått alle til å bruke systemet, mens noen bruker det delvis. Først nå som mottaksapparatet er på plass har man begynt å markedsføre Samarbeidsportalen aktivt ut mot arbeidsgivere.

Andre løsninger

Jobteaser²⁹

Det finnes en mengde kommersielle jobbplattformer rettet mot studenter og nyutdannede. I utlandet er det vanlig for universitet å benytte kommersielle aktører for jobbformidling. Den største aktøren i Europa i dag er Jobteaser (som i 2022 fusjonerte med Graduateland). Produktet er gratis for UH-aktørene, da tjenesten finansieres av arbeidsgiversiden. Alle universiteter i Finland og nesten alle i Danmark bruker dem, samt stadig flere i Sverige. I Norge er det så langt kun NMBU og NHH som har benyttet Jobteaser.

På NHH har [kariresenteret](#) brukt plattformen i snart fem år. Først og fremst til veiledning og karriereressurser for studenter, samt tilgang på jobbtilbud i utlandet. I tillegg har studentforeningen Næringslivsutvalget en egen koblingsportal, sammenlignbar med den du finner hos Bindeleddet, hvor man primært finner norske arbeidsgivere og jobber. Erfaringen fra NHH er at Jobteaser krever relativt lite innsats fra administrasjonen, og det er noe mulighet for å tilpasse plattformen. På den andre siden støttes pd. ikke FEIDE-innlogging og du kan ikke søke utlysninger basert på utdanning.

²⁹ <https://www.jobteaser.com/en>

Det er stort utvalg av arbeidsgivere og jobber i utlandet, men i Norge bruker få arbeidsgivere plattformen aktivt. De fleste stillingene som ligger ute i Norge er hentet fra JobbNorge. I skrivende stund litt over 700 stillinger, i hovedsak heltidsstillinger for nyutdannede med mastergrad. Det ligger ikke ute noen studentoppgaver i Norge. NHH har lagt relativt liten innsats i å rekruttere arbeidsgivere og studenter inn i plattformen. Det siste året har de hatt rundt 1000 innlogginger.

NMBU har på sin side lagt Jobteaser på is. Dette skyldes delvis at personen som jobbet med dette sluttet, men også at man ikke fikk så mye ut av det som man håpet. Deres erfaring er at de kommersielle aktørene ikke har tilstrekkelig innsikt i UH-sektoren for å kunne levere gode løsninger. I tillegg er det en risiko å gjøre seg avhengig av eksterne tjenester, særlig om man har lagt mye arbeid i å gjøre tilpasninger. I motsetning til NHH har ikke NMBU hatt fokus på internasjonale stillinger og karriereressurser, noe som nok også har begrenset utbyttet av tjenesten.

Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen, initiert av OsloMet våren 2018, var en nasjonal satsing med mål om å forenkle kobling av praksisstudenter i profesjonsutdanninger med praksissteder. Prosjektet ble overført til SIKT og plattformen ble formelt lansert i 2021 med 14 høgskoler og åtte universiteter som lisensbetalere. I fase 2 skulle man utvide løsningen til også å inkludere praksis i disiplinforfag (ikke rammeplanstyrt), og på sikt muligens også ulike former for prosjekt- og oppgavesamarbeid. Dette ble riktignok aldri realisert, og løsningen viste seg heller ikke innfri behov knyttet til det opprinnelige målet. 2023 ble det besluttet at Arbeidslivsportalen skal fases ut. Man erkjenner nå at målene var for ambisiøse, og kompleksiteten ble undervurdert. Arbeidslivsportalen har hittil kostet ca. 62 millioner i tillegg til ressursene som er brukt lokalt på institusjonene.³⁰ En konsekvens av Arbeidslivsportalen er at det er blitt bygget forventninger i UH-sektoren om at det skal komme et verktøy for å håndtere arbeidslivskontakt. Når den nå uteblir vil mange antakelig se seg om etter andre alternativer.

UiT Connect

Arbeidslivsportalen er også grunnen til at en planlagt koblingsportal på UiT basert på NTNU Bridge ble skrinlagt. I 2020 tok UiT kontakt fordi de ønsket støtte til å utvikle sin egen arbeidslivsportal lik NTNU Bridge. Det ble inngått en avtale hvor de fikk tilgang til kildekoden og know-how for å utvikle sin egen versjon av løsningen. Med to nesten-identiske løsninger kunne begge parter vinne på erfaringsutveksling og delte utviklingskostnader. Bare uker før lanseringen av UiT Connect i mars 2021 ble prosjektet brått stoppet, fordi UiT ønsket å satse på Arbeidslivsportalen. Per i dag har ikke UiT en operativ koblingsportal, utover en enkel digital oppslagstavle for jobbutlysninger. UiT Connect gikk senere tapt i en brann i et datasenter i Sveits, siden løsningen aldri gikk live fantes det ikke noen backup. En erfaring etter utviklingen av UiT Connect er at det var vanskelig å få de vitenskapelige på banen. Mange meldte tilbake om at de jobber med forskning og undervisning, og at dette bare blir «støy».

2.2. NTNU – Linjeforeninger, næringslivsringer og praksisportal

Mye av kontakten mellom studenter og arbeidsliv på NTNU går gjennom linjeforeninger og studentforeninger. NTNU har en usedvanlig sterk studentfrivillighet, og skiller seg ut i Norge ved at det først og fremst er studentene selv som arrangerer karrieredager, bedriftspresentasjoner og

³⁰ [\(Tidemann, 2024\)](#)

lignende aktiviteter. Som resultat av dette finnes det også 27 studentdrevne jobbportaler av varierende innhold og omfang.³¹ Nå må det legges til at dette primært gjelder teknologi- og ingeniørfagene, som utgjør om lag en tredel av den samlede studentmassen. Det er også her du finner fagmiljøene med egne næringslivsringer.

Linjeforeninger

NTNU har mange linjeforeninger, med stor bredde i størrelse og aktivitetsnivå. De største og mest velorganiserte med lengst tradisjoner finnes på Gløshaugen, mange med utspring i NTH. På mindre studieprogram kan linjeforeningen ligge brakk i perioder, til det kommer inn ildsjeler som drar den i gang igjen. Det er også stor variasjon i hvilke aktiviteter linjeforeningene gjennomfører, og hvordan disse finansieres. Alle linjeforeninger har likevel til felles at de først og fremst jobber for et godt læringsmiljø blant studentene de representerer.

Hvor mange linjeforeninger som er aktive på NTNU til enhver tid er vanskelig å si, men det er antakelig et hundretalls. I tillegg kommer en skog av studentorganisasjoner innen kultur, idrett, politikk, veldedige formål og faglige prosjekter. Noen studentorganisasjoner jobber også spesifikt med karrieredager og arbeidslivskontakt, noen ganger på vegne av linjeforeninger. Videre vil vi fokusere på linjeforeninger og studentorganisasjoner som jobber aktivt opp mot arbeidsgivere. Vi har identifisert 39 aktører i denne kategorien. Disse representerer litt under halvparten av den samlede studentmassen.

Trondheim

Hovedtyngden av arbeidslivskontakt i regi av studentene ligger på og rundt Gløshaugen, i tilknytning til teknologi- og ingeniørfagene. Særlig de tradisjonstunge «NTH-foreningene» markerer seg her, men flere foreninger som kom inn gjennom fusjonen med HiST er også svært aktive. I tillegg er det en del aktivitet på de naturvitenskapelige fagene og økonomi (Ind.øk, Handelshøyskolen). Nesten samtlige av disse linjeforeningene har en egen gruppe eller komité som jobber med karrieredager og arbeidslivskontakt, ofte er det snakk om flere titalls personer. 30 av 39 linjeforeninger og studentorganisasjoner som jobber aktivt med arbeidslivskontakt finnes på Gløshaugen og omegn (inkludert Tyholt/Moholt og Handelshøyskolen). På Dragvoll har vi identifisert tre. Ingen av sistnevnte har egne jobbportaler eller karrieredager, og de har generelt litt mindre omfang og aktivitet.

Gjøvik og Ålesund

Omfanget av denne typen kontakt er naturlig nok mindre i Gjøvik og Ålesund, samtidig fremstår den som mer organisert og oversiktlig. I Gjøvik er det fem linjeforeninger som arrangerer hver sin årlige karrieredag. I noen år etter fusjonen fantes det også en felles nettside, karrieredag.no, hvor informasjon om karrieredagene lå samlet. Den finnes ikke lenger, men linjeforeningene er tilsynelatende gode på å samkjøre seg og finne felles format for sine karrieredager, selv om omfanget av den enkelte karrieredagen varierer. I Ålesund har man gått for en annen løsning, hvor [Næringslivsutvalget i Ålesund](#) arrangerer en stor årlig karrieredag på vegne av alle studentene. Når man ser på deltakelse fra arbeidslivet er det riktignok tydelig også her at teknologi- og økonomifagene dominerer. Det arrangeres også noen mindre karrieredager i regi av linjeforeninger.

Ulike typer arbeidslivskontakt

Linjeforeningene fasiliteter arbeidslivskontakt på mange ulike måter, som sponsoravtaler, bedriftspresentasjoner, formidling av sommerjobber, casekonkurranser, bedriftsbesøk, speedintervju,

³¹ Telling gjort på nettsidene til linjeforeninger og studentorganisasjoner

stands og karrieredager. Ofte tilbys ulike «pakker» for arbeidsgivere, for eksempel kan deltakelse på en karrieredag også innebære logopromotering, rabatt på bedriftspresentasjon og formidling av stillinger på nettside og interne kanaler. For mange linjeforeninger er denne aktiviteten en viktig finansieringskilde for andre sosiale og faglige aktiviteter. I tillegg har arbeidslivskontakten en egenverdi både for studentenes faglige utvikling og videre karriere etter studiene. To av tre NTNU-studenter har jobb før de har fullført graden. Blant studenter representert ved de 39 linjeforeningene er tallet tre av fire.³²

Selv om linjeforeningene jobber ulikt med arbeidslivskontakt er det noen tiltak som går igjen blant de fleste: Bedriftspresentasjoner, karrieredager, faglige arrangement, markedsføring av stillinger i interne kanaler og nettsider, og sponsoravtaler. Så å si alle linjeforeninger i Trondheim tilbyr bedriftspresentasjoner. Mer enn to av tre linjeforeninger arrangerer karrieredager, det samme gjelder formidling av ledige stillinger på sine egne nettsider. Informasjon om faglige arrangement, sponsoravtaler og markedsføring i interne kanaler er litt vanskeligere å få tak i, men tilsynelatende gjør flertallet også dette.

Jobbportaler

På de fleste områder utfyller linjeforeningene tilbudet til NTNU Bridge, men når det kommer til formidling av ledige stillinger på nett overlapper disse. Vi har identifisert 27 linjeforeninger med egne jobbportaler, men innhold og funksjonalitet blant disse varierer veldig. De aller fleste er relativt enkle, gjerne basert på bloggpost-løsninger. Bare en liten håndfull kommer med søkefunksjonalitet mer lik den man finner på NTNU Bridge. Flertallet har heller ikke mengden innhold som skulle tilsi at man trenger søkefunksjonalitet. Kun 10 av portalene hadde over 10 utlysninger ute ved telling, og fem hadde ingen.

Nå er en del av jobbportalene knyttet opp mot karrieredager, så her vil aktiviteten naturlig nok være sesongbasert. Generelt må nok jobbportalene ikke ses så mye som et produkt i seg selv, enn som en tilleggsverdi til deltakelse på karrieredager eller markedsføring i interne kanaler. Samtidig er dette gjerne «lettjente penger» for linjeforeningene. Jobbportalene med mest innhold og funksjonalitet finner man hos [Abakus](#) og [Bindeleddet](#), samt hos flere av de større karrieredagene når de er i sesong.

Konkurranse og prisstrukturer

På Gløshaugen er det ganske tett mellom karrieredager og andre typer bedriftskontakt. Linjeforeningene har generelt et pragmatisk forhold til arbeidet rundt dette, hvor man samarbeider der man er tjent med det og konkurrerer hvor man må. Hver linjeforening forholder seg hovedsakelig til sitt segment, som også gir noen naturlige avgrensninger på hvem man henvender seg til. Produkt- og prisstrukturer håndteres likevel av de fleste som forretningshemmeligheter, så det finnes lite offentlig tilgjengelig informasjon. Dette skyldes nok også at man vil ha mulighet til å skreddersy ulike pakker til ulike bedrifter. Generelt opererer de store linjeforeningene typisk med følgende priser:

- Formidling av stillingsutlysning: 2-3000
- Bedriftspresentasjon: Fra 10 000 og opp mot 100 000, avhengig av tidspunkt og størrelse
- Stand på karrieredag: Fra 10-30 000 per dag. De beste deltakerpakkene på de mest attraktive karrieredagene kan koste over 100 000.

Inntektene fra denne typen aktiviteter er essensiell for disse linjeforeningene, og helt avgjørende for å kunne tilby sosiale aktiviteter som fadderuke, immatrikuleringsball, julebord, hytteturer,

³² NTNUs Kandidatundersøkelse 2022 (NTNU, 2022)

hovedekskursjon, utmatrikulering og så videre. I tillegg bidrar det til å finansiere drift av linjeforeningenes kontorfasiliteter. Kontorene fungerer som identitetsareal for studentene, som møtested og base for undergrupper, komiteer og hovedorgan i foreningene. Indirekte spiller altså bedriftspresentasjoner og annen næringslivsaktivitet en viktig rolle i å bygge opp under samhold og trivsel blant studentene.

Næringslivsringer

I tillegg til linjeforeninger og studentorganisasjoner, finnes det også en rekke næringslivsringer som fasiliteter kontakt mellom medlemsbedriftene og studenter. Utover arbeidslivskontakt skal næringslivsringene også bidra til rekruttering og redusert frafall i studiene. Medlemsbedriftene bidrar også med innspill til videreutvikling og kvalitetssikring av studieprogram.

Vi har talt [ni aktive næringslivsringer](#) på NTNU. Næringslivsringene dekker stort sett de samme fagmiljøene som linjeforeningene nevnt over, med kanskje enda større tyngde på teknologi- og ingeniørfagene. IV-fakultetet er tyngst representert med fem næringslivsringer, IE-fakultetet har tre og NV-fakultetet én. Den enkelte næringslivsringen dekker typisk flere utdanninger enn linjeforeningene, mange dekker også flere studiebyer. I likhet med linjeforeningene er det stor variasjon i størrelse og aktivitetsnivå. Fire av næringslivsringene har rundt ti medlemmer, mens to er oppe i et femtital. Det er også variasjon i størrelsen på medlemsbedriftene, og miksen mellom næringsliv, offentlige aktører og interesseorganisasjoner. Derfor er det også praksis at årskontingenten avhenger av størrelsen på bedriften. De fleste ligger på mellom 10- og 50 000, men noen store aktører betaler opptil 150 000 i året for medlemskap.

De fleste næringslivsringene samarbeider tett med en eller flere utvalgte linjeforeninger, og legger stor vekt på at studentene blir hørt. Noen har også faste plasser i styret for linjeforeningene. En del av næringslivsringenes aktiviteter overlapper også med linjeforeningene, blant annet arrangerer Næringslivsringen for bygg- og miljøteknikk [BM-dagen](#), en av de største karrieredagene på NTNU. Bergringen har en egen [jobbportal](#) for sine medlemsbedrifter. Flere næringslivsringer tilbyr også rabatter hos linjeforeningene de samarbeider med, på bedriftspresentasjoner, karrieredager og markedsføring av stillingsutlysninger. Medlemsbedrifter har også tilbud om å eksponere seg gjennom studentoppgaver, gjesteforelesninger, faglige arrangement og praksisplasser. Det er nok langt større omfang av arbeidslivskontakt på operativt plan i linjeforeningene, mens næringslivsringene i større grad jobber strategisk og langsiktig.

Praksisportal

I tillegg til jobbportalene i regi av næringslivsringer og linjeforeninger, finnes også en praksisportal lokalt ved Institutt for design på NTNU Gjøvik. [BeNet](#) håndterer praksisopphold hos eksterne virksomheter (ikke rammeplanstyrt) ved instituttet. I kontrast til Arbeidslivsportalen er dette et nedenfra-og-opp prosjekt med svært lave kostnader, for å dekke et konkret behov i et spesifikt fagmiljø. Målet med BeNet er å understøtte koordinering av praksisemnet *Designpraksis* gjennom effektiv kommunikasjon og informasjonsdeling, avtalesignering, etc. Praksisportalen er også utvidet med en modul for prosjektsamarbeid om bacheloroppgaver der studenter samarbeider med eksterne virksomheter i gjennomføringen av sine prosjekter. Man har dog oppdaget at flere har samme behov, og løsningen piloteres nå også med to aktører i tilknytning til Universitetskommune-samarbeidet (TRD 3.0). I pilotene undersøkes det hvordan samme funksjonalitet kan understøtte prosjektsamarbeidet mellom TRD 3.0 og prosjekter for EiT, samt masteroppgaver ved ISM.

3. Kartlegging av brukere og behov

3.1. Studenter

Studentgrupper og arbeidslivskontakt

Studentene er den viktigste målgruppa for NTNU Bridge, både i antall og hvem som har størst direkte utbytte av tjenesten. Dette er en stor og mangfoldig målgruppe, med over 40 000 studenter fordelt på nesten 400 studieprogram, inkludert en rekke profesjonsutdanninger og disiplinstudier innen teknologi, ingeniør, naturvitenskap, humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.

Som det går fram av kapittel 2.2 lever disse studentene under svært ulike forutsetninger, særlig når det kommer til arbeidslivskontakt. Dette tilsier at det ikke er formålstjenlig å bruke en «one-size-fits-all» tilnærming for å levere tjenester til studentene. Videre vil vi identifisere og tallfeste noen overordnede målgrupper for NTNU Bridge blant studentene. Det er tatt utgangspunkt i totalantall registrerte studenter (betalt semesteravgift for våren 2024), ikke inkludert phd og EVU - Totalt: 38 800 stykker.³³

Disiplinstudier med høy grad av arbeidslivskontakt. Dette er gruppa som har et godt utviklet tilbud gjennom linjeforeninger og næringslivsringer, som beskrevet i kapittel 2.2. Gruppa omfatter primært teknologi- og ingeniørstudier, i tillegg til en del økonomi- og naturvitenskapelige fag. Episenteret er «Gamle NTH» på Gløshaugen med omegn, samt en del ingeniør- og økonomifag fra de fusjonerte høgskolene. Studenter i denne gruppa har gjerne også et større innslag av samarbeid om studentoppgaver, gjesteforelesere og caser fra næringsliv, særlig siv.ing.ene med sitt krav om 6-12 uker arbeidslivserfaring.³⁴ I denne gruppa melder 76% om arbeidslivskontakt som del av studiet (ingeniør og teknologi), mot gjennomsnittlig 64%.³⁵ De har også i større grad drevet med frivillig arbeid og jobbet ved NTNU. Interessant nok har en lavere andel av disse jobbet utenfor NTNU under studiene.

Profesjonsstudier med (rammeplanstyrt) praksis. Dette er den andre studentgruppa som skiller seg ut med høyt innslag av arbeidslivskontakt, men av andre årsaker. Gruppa omfatter grunnskolelærere, femårig lektor, medisin, sykepleie, seksårig profesjon i psykologi og andre profesjonsstudier innen helse. Disse tilbringer en stor andel av studietiden, opptil en tredel, ute i fagrelevant praksis. Denne gruppa har generelt god forståelse av hva de skal jobbe med og hvem som er aktuelle arbeidsgivere. De uttrykker likevel et ønske om at det tilrettelegges bedre for å knytte kontakter i arbeidslivet underveis i studiene³⁶, blant annet nevnes tilgang på relevant deltidsjobb.

Disiplinstudier uten høy grad av arbeidslivskontakt. Når vi trekker fra de to gruppene over, står vi igjen med dem som har lite tilgang på praksis eller arbeidsgivere gjennom undervisning og linjeforeninger. Dette inkluderer studenter fra mange ulike fagområder, særlig innen humaniora, samfunnsfag og disiplinstudier innen helse. En del matematisk-naturvitenskapelige fag kan også regnes under disse. Her uttrykkes det behov for alle typer møteplasser og informasjon om arbeidsliv.

³³ Tallene er hentet fra FS

³⁴ Forskrift om arbeidslivserfaring for sivilingeniørdanningen ved NTNU (NTNU, 2020)

³⁵ Vedlegg 12: Student målgrupper og arbeidslivskontakt KU22

³⁶ Vedlegg 12: Student målgrupper og arbeidslivskontakt KU22

Målgruppene i tall:³⁷

Profesjonsstudier med obligatorisk (rammeplanstyrt) praksis: i overkant av 6000 studenter

- Femårig lektor, cirka 1200 studenter
- Grunnskolelærer, cirka 1500 studenter
- Ulike helsefag, cirka 3500 studenter

Disiplinstudenter med høyt innslag av arbeidslivskontakt: 14-20 000 studenter

- Teknologi/siv.ing: cirka 10 000 studenter
- Bachelor ingeniør: cirka 3300 studenter
- Økonomisk-administrative fag: cirka 3000 studenter
- Øvrige matematisk-naturvitenskapelige fag: cirka 3500 studenter

Innen økonomi- og naturvitenskapelige fag er det større variasjon mellom utdanningene, særlig innen matematisk-naturvitenskapelige fag opplever nok ikke alle like høy grad av arbeidslivskontakt

Disiplinstudenter uten høyt innslag av arbeidslivskontakt: 13-19 000 studenter

Øvrige tall på arbeidslivskontakt:

- Praksis i disiplinstudier: Om lag 30 emner fordelt på hele NTNU. Ofte relativt små emner, anslår 500-1000 studenter totalt³⁸
- 31% av bachelorstudentene samarbeider om bacheloroppgaven, ca. 1250 studenter per kull³⁹
- 31% av masterstudentene samarbeider om masteroppgaven, ca. 1000 studenter per kull⁴⁰
- NTNU har til enhver tid ansatt minst 2500-3000 studentassistenter på semesterkontrakter eller kortere, det vil si om lag 6000 stillinger lyst ut per år⁴¹
- 28% har hatt jobb ved NTNU under studiene, i underkant av 11 000 studenter⁴²

Innsikt fra studentundersøkelsen⁴³

I forbindelse med mulighetsstudien ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant studentene for NTNU Bridge og NTNU Karriere. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 26. februar – 8. mars. I tillegg til egne kanaler ble den formidlet på Innsida, via studiekonsulenter på alle fakultet og med plakater og stands på campus i Trondheim. Vi fikk totalt inn 1062 svar, som tilsvarer cirka 2,7% av studentmassen på NTNU. Videre vil vi først og fremst gjøre rede for tilbakemeldingene som spesifikt angår NTNU Bridge.

³⁷ Tallene er hentet fra FS

³⁸ Søk og manuell telling i NTNUs studieprogramportefølje

³⁹ NTNUs Kandidatundersøkelse 2022 (NTNU, 2022)

⁴⁰ NTNUs Kandidatundersøkelse 2022 (NTNU, 2022)

⁴¹ Tall fra HR - telling av aktive arbeidsavtaler typ stillingskategori «aspirant», oktober 2021

⁴² NTNUs Kandidatundersøkelse 2022 (NTNU, 2022)

⁴³ Vedlegg 13: Student survey samlet rapport

Vedlegg 14: Student survey analyse

Forskjeller mellom fakultetene og målgrupper

Det er noen forskjeller i hvordan svarene fordeler seg på de ulike fakultetene. Når man ser svartallene opp mot antall studenter på de ulike fakultetene er særlig IV fakultetet overrepresentert, mens særlig AD og i noe mindre grad SU og MH er underrepresentert. Andel svar fra de ulike fakultetene henger nok til en viss grad sammen med den generelle synligheten av våre tjenester ved de ulike fakultetene, samt hvor godt tjenestetilbudet vårt treffer mht. studieporteføljene. Fordeling mellom hvor langt studentene er kommet i graden er omtrent som forventet, og ligger stabilt gjennom de ulike utvalgene vi har undersøkt.

I gjennomgangen av spørreundersøkelsen har vi også sett mer spesifikt på de tre målgruppene nevnt over. Siden målgruppene ikke nødvendigvis følger fakultetsskillelinjene har vi måttet gjøre noen avveininger om hvem vi teller med i hvilken gruppe, også med hensyn til å få tilstrekkelig antall svar i hvert utvalg. IE, IV og HF-fakultetene er greie å plassere. ØK-fakultetet har høyt innslag Indøk-kandidater og relativt lik svarfordeling som IE og IV. SU inneholder både stort innslag av profesjonsstudier, og disiplinstudier med liten grad av arbeidslivskontakt. Dermed kunne SU både hørt sammen med HF og MH. Ut fra svarene som kom inn ble det besluttet å se SU sammen med HF her. Som resultat følger studentgruppene i analysen av spørreundersøkelsen langt på vei campustilhørighet på hhv. Gløshaugen, Dragvoll og Øya (vi har ikke spurt om studieby, men undersøkelsen ble primært markedsført i Trondheim så vi går ut fra at mesteparten av respondentene studerer her). Inndelingen blir da som følger:

- Disiplinstudenter med høyt innslag av arbeidslivskontakt (**IV, IE og ØK**) = Gløshaugen
- Disiplinstudenter uten høyt innslag av arbeidslivskontakt (**HF og SU**) = Dragvoll
- Profesjonsstudier med obligatorisk (rammeplanstyrt) praksis (**MH**) = Øya

I tillegg har vi sett på NV-fakultetet for seg selv enkelte steder. Svarene ble også satt opp mot uttrekk gjort på utdanningsområder i NTNUs Kandidatundersøkelse, som treffer målgruppene langt mer presist.⁴⁴

Kjennskap til NTNU Bridge

Halvparten av studentene har ikke hørt om NTNU Bridge, og ytterligere 20% har hørt navnet, men vet ikke hva det er. Dette er betydelig lavere tall enn for NTNU Karriere. Det er likevel en noe høyere andel som har brukt NTNU Bridge. 9% har besøkt nettsiden, ytterligere 9% har også opprettet profil. Dette stemmer ganske godt med antall registrerte brukere.

- MH-studentene (profesjonsstudier med obligatorisk praksis) har i mye lavere grad hørt om/brukt NTNU Bridge. Dette kan både henge sammen med mindre fysisk markedsføring på campus (de har i stor grad hørt om Bridge via nettsider og SoMe), men også at tilbudet ikke treffer denne målgruppa så godt.
- Gløshaugen-studentene (med høyt innslag av arbeidslivskontakt) scorer cirka på snittet.
- Dragvoll-studentene (uten høyt innslag av arbeidslivskontakt) scorer like høyt mht. andel som ikke har hørt om Bridge, men en større andel som kjenner tjenesten tar den i bruk.
- Av enkeltfakultetene er det særlig på NV man kjenner og bruker Bridge. De har særlig hørt om Bridge via fysisk markedsføring og kurs. Noe av forklaringen kan ligge i at NTNU Karriere har hatt mye kurs for NV-studenter, samt mangeårig samarbeid med Brohode Havbruk. En

⁴⁴ Vedlegg 12: Student målgrupper og arbeidslivskontakt KU22

annen forklaring kan være at tilbudet treffer denne gruppa spesielt godt. Også ØK-fakultetet scorer over snittet.

Hva har du brukt NTNU Bridge til? (av dem som har brukt Bridge)

Klart flest, over halvparten, har brukt Bridge til å finne jobb underveis i studiene (deltid, sommerjobb, studentassistent). Cirka én av fire har brukt Bridge til å finne aktuelle arbeidsgivere, fulgt av finne karrieredager og jobb etter studiene. Eksterne oppgaver ligger helt på bunn, med 3,6%. En stor andel har svart «annet/ikke relevant», noe som tyder på at mange har vært innom NTNU Bridge uten at de nødvendigvis hadde et klart formål.

- Gløshaugen-studentene scorer jevnt over litt over snittet, med jobb underveis i studiene som klart høyest. Unntaket er eksterne oppgaver, som her ligger under 2%.
- Også hos Dragvoll-studentene ligger jobb underveis i studiene klart øverst, men differansen ned til de øvrige alternativene er mindre. Mest oppsiktsvekkende er at andelen som svarer eksterne oppgaver ligger helt oppe på 16% i denne gruppa.
- Det er få svar fra MH-studentene. De fleste svarene er mer jevnt fordelt mellom jobb underveis i studiene, finne arbeidsgivere og jobb etter studiene. Ingen har svart eksterne oppgaver eller karrieredager (sistnevnte antakelig fordi det pd. ikke arrangeres faste karrieredager for helsefag).
- NV-studentene er hovedsakelig opptatt av å finne jobb underveis i studiene, arbeidsgivere og karrieredager. Ingen av disse har svart eksterne oppgaver.

Hvor fornøyd er studentene med NTNU Bridge? (av dem som har brukt Bridge)

Studentene er jevnt over fornøyd med NTNU Bridge, om enn litt mindre enn med NTNU Karriere som helhet. Snittet representerer en sterk firer på et terningkast, som stemmer godt med tidligere brukerundersøkelser. Det som er litt interessant er at dette er relativt likt på tvers av de ulike målgruppene, noe som antakelig skyldes at de kommer inn med ulike forventninger.

- Blant fakultetene er det særlig hos NV-studenter NTNU Bridge har levd opp til forventningene, mens vi finner ØK-fakultetet i motsatt ende av skalaen.
- De som er fornøyd har brukt langt flere av mulighetene på NTNU Bridge, med unntak av eksterne oppgaver. De som er misfornøyd har brukt mindre av bredden i tilbudet, de aller fleste har søkt etter jobb underveis i studiene.
- Det er også tydelig at de som er misfornøyd med NTNU Bridge i stor grad har funnet informasjon på nett, kontra på stand, via medstudenter ol. Det kan tyde på at de ikke har hatt tilstrekkelig informasjon om hva de kan forvente av tjenesten.

Fritekstsvar – Hva skal til for at du velger NTNU Bridge over tilsvarende tjenester?

Her kom det inn 492 svar. Tilbakemeldingene følger samme mønster som i tidligere brukerundersøkelser, hvor tilbakemeldingene i hovedsak fordeler seg mellom tre overordnede tema:

- Synlighet / markedsføring
- Tilgjengelighet / brukervennlighet
- Innhold (jeg finner noe som er relevant for meg)

Sistnevnte har noen nyanser, hvor noen legger vekt på mengden innhold, andre relevansen (for meg). Gjerne rettet mot spesifikke studieretninger. Det er særlig en del innspill om at Bridge har slagside mot teknisk-naturvitenskapelig innhold og ikke nok Humsam. Andre igjen legger vekt på at de må vite at alle relevante utlysninger innen et spesifikt segment er samlet her, at de kan finne

eksklusivt innhold eller at NTNU Bridge er den foretrukne løsningen hos relevante arbeidsgivere. En del trekker også fram *kvalitet* generelt, og at NTNU Bridge må være en mer effektivt vei til en attraktiv jobb enn tilsvarende løsninger.

De tre overordnede temaene fordeler seg relativt likt i andel av svarene som helhet. Når man ser spesifikt på dem som ikke kjenner til NTNU Bridge, scorer ikke overraskende synlighet/markedsføring høyest. Om man ser kun på dem som kjenner NTNU Bridge, legger studentene ikke overraskende mest vekt på innhold, og minst på synlighet/markedsføring. Alle tre er sentrale suksessfaktorer for NTNU Bridge på hver sin måte:

- **Synlighet/markedsføring** er en forutsetning for bruk av tjenesten, men utover dette en ren utgiftspost. Her må en se på hvordan man kan få bygget opp NTNU Bridge sitt omdømme over tid, slik at det på sikt kreves mindre innsats til aktiv markedsføring.
- **Tilgjengelighet/brukervennlighet** handler om den tekniske løsningen, og er først og fremst en hygienefaktor. Her er det verdt å merke at som en brukerrettet tjeneste vil NTNU Bridge bli sammenlignet med tilsvarende løsninger, og det vil alltid kreve et visst utviklingstempo bare for å henge med.
- **Innhold** er den faktoren som faktisk gir verdi for brukeren. I denne konteksten er det først og fremst snakk om attraktive arbeidsgivere og utlysninger. På sikt bør størst mulig del av ressursene brukes til å fylle tjenesten med godt innhold.

Nyttige innsikter om mulighetsrommet for NTNU Bridge

Undersøkelsen bekrefter at studentene først og fremst bruker NTNU Bridge for å finne jobbmuligheter *underveis* i studiene. Også fra andre kilder vet vi at særlig relevante sommerjobber for siv.ing. er svært attraktive. Dette er et såpass avgrenset segment at det vil være mulig (på egen hånd eller i samarbeid med linjeforeningene) å få samlet alle de mest attraktive sommerjobbene på NTNU Bridge, og slik kunne posisjonere seg som et «one-stop-shop» for denne typen innhold.

Også studentassistent-stillinger bør være mulig å samle på NTNU Bridge, i og med at dette er en stillingskategori NTNU eier. Dette er attraktivt innhold som vil være eksklusivt for NTNU Bridge, og ikke kan finnes noen andre steder. 28% av studentene har jobbet ved NTNU under studiene, hos siv.ing. så mange som halvparten.⁴⁵ Dette er et område som har blitt utredet tidligere. Tilbakemeldingen fra fagmiljøene er at hvis NTNU Bridge kan levere et bedre system for formidling og håndtering av studentassistent-stillinger enn hva som finnes (eller ikke finnes) i dag, er de innstilt på å lyse ut alle slike stillinger gjennom NTNU Bridge.⁴⁶

Det finnes en viss interesse for eksterne oppgaver gjennom NTNU Bridge hos studenter på HF og SU, men så å si ingen andre. Det kan ha en sammenheng med at disse studentene i større grad er forventet å finne oppgavetema selv. Ellers er det som regel faglærer som presenterer mulig oppgavematikk (og potensielle samarbeidspartnere). Om NTNU Bridge skal satse på studentoppgaver framover, kan det gi bedre utnyttelse av ressursene å identifisere relevante Humsam-fag og konsentrere innsatsen mot disse.

Hos profesjonsstudentene er det kanskje først og fremst formålstjenlig å få inn flere deltid/vikarstillinger som kan kombineres med studiene (mht. omfang og geografi). Også dette er et såpass avgrenset segment at det skal være mulig å samle en stor andel av disse.

⁴⁵ NTNUs Kandidatundersøkelse 2022 (NTNU, 2022)

⁴⁶ Tilbakemeldinger i intervju med fagmiljø, se vedlegg 6

Av enkeltfakultetene er det særlig NV som skiller seg positivt ut mht. kjennskap til og bruk av NTNU Bridge (og NTNU Karriere). Én forklaring kan være at NV-studentene befinner seg litt i periferien av Gløss-miljøene, med sterke linjeforeninger og mye arbeidslivskontakt, uten å være fullt ut del av det. Dermed ser de verdien av denne typen kontakt, samtidig som de trenger støtte for å bygge ut kontakflatene. Dette er et mulighetsrom som kan utforskes nærmere.

3.2. Arbeidsgivere

Vi har dessverre ikke hatt anledning til å gå ut med en egen undersøkelse blant arbeidsgivere, så dette kapittelet er basert på arbeidsgiverundersøkelser og kartlegginger gjennomført av andre:

- NIFU Arbeidsgiverundersøkelsen 2022⁴⁷ (10 113 respondenter og 12 intervjuer)
- NHOs kompetansebarometer 2023⁴⁸ (3169 respondenter)
- Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2023⁴⁹ (182 respondenter)
- Arbeidsgiverundersøkelse SU 2023⁵⁰ (15 intervjuer)
- Samfunnsviterne undersøkelse 2019⁵¹ (30 intervjuer)

Til sammen over 13 500 respondenter og 57 intervjuer. I tillegg baserer vi oss på egne brukerundersøkelser og direkte tilbakemeldinger fra arbeidsgiversiden de siste årene.

Kompetansebehov i arbeidslivet

Viktigste fagfelt i rekrutteringen	
Humanistiske og estetiske fag	2,4
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk	21,1
Samfunnsfag	2,1
Juridiske fag	2,0
Økonomisk-administrative fag	9,7
Tekniske fag/ingeniørfag	22,0
Naturvitenskapelige fag ellers	2,2
Primærnæringsfag	1,2
Helse- og sosialfag	23,3
Idrettsfag	1,2
Samferdsels-/sikkerhetsfag, andre servicefag	1,8
Ingen fagfelt er viktigst	10,9
N	9405

Figur 4: Viktigste fagfelt som virksomheten vil ha behov for å rekruttere fra de neste fem årene (Tabell 2.4 i NIFU rapport 2024:1)⁵²

⁴⁷ Arbeidsgiverundersøkelsen 2022: utdanning i et kunnskapsintensivt samfunn (Skjelbred, et al., 2024)

⁴⁸ NHOs kompetansebarometer 2023 (Furholt og Børing, 2024)

⁴⁹ (Kommunesektorens arbeidsgivermonitor, 2023)

⁵⁰ Vedlegg 15: SU Rapport arbeidsgiverundersøkelse juni 2023

⁵¹ Samfunnsviteren: Arbeidsgivernes opplevelser & erfaringer (Øvereng og Lynne, 2019)

⁵² (Skjelbred, et al., 2024, s. 17)

Arbeidsgivernes preferanser for fagfelt stemmer godt med inndelingen av studentmassen i tre hovedmålgrupper. Fagfeltene *Helse- og sosialfag* og *Lærerutdanning* ligger helt i topp her, og representerer målgruppa **profesjonsstudier med (rammeplanstyrt) praksis**, primært studenter fra MH og ILU (SU). Denne gruppa har generelt god forståelse av hva de skal jobbe med og hvem som er aktuelle arbeidsgivere, og vi ser her at arbeidsgiversiden også kjenner og etterspør disse studentene.

Videre ser vi at det er stor etterspørsel etter *Teknologi/ingeniørfag*, og i noe mindre grad *Økonomisk-administrative fag*. Alle disse hører inn under målgruppa **disiplinstudier med høy grad av arbeidslivskontakt**, primært studenter fra IV, IE og ØK. I andre enden av skalaen finner vi *Humaniora, Samfunnsfag, Idrettsfag* og *Naturvitenskapelige fag utenom teknologi*, her representert ved målgruppa **disiplinstudier uten høy grad av arbeidslivskontakt**. Det er altså tydelig at forskjellen mellom disse målgruppene ikke bare har rot i interne forhold knyttet til fag- og campustilhørighet, men også gjenspeiler reelle preferanser på arbeidsgiversiden.

Flere arbeidsgivere skiller klart mellom fagstillinger og stabsstillinger. Sistnevnte omfatter typisk personer som jobber med administrasjon, HR og forvaltning/saksbehandling. For noen virksomheter med mange ansatte fremstår stabsstillingene, av og til også lederne, som generalister uten svært høy eller spisset utdanning.⁵³

Opplevelsen av om tilgangen til arbeidskraft er stor eller liten blir formet av om stillingene er knyttet til spesifikke fagfunksjoner, eller om oppgavene har en mer generell karakter. Dette handler ikke bare om at tilgangen på arbeidskraft med generalistutdanninger generelt er større, men også en større fleksibilitet i hvordan virksomheten håndterer det udekte kompetansebehovet.⁵⁴

Figur 5: Andel NHO-bedrifter som i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov innenfor følgende områder (Figur 3.1 i NHO rapport 2024:3)⁵⁵

⁵³ (Skjelbred, et al., 2024, s. 18)

⁵⁴ (Skjelbred, et al., 2024s., 39)

⁵⁵ (Furholt og Børing, 2024, s. 47)

Tallene fra NHO-bedriftene gjenspeiler funnene i NIFU Arbeidsgiverundersøkelsen, når man trekker fra helse- og lærerutdanningene som i hovedsak går inn i offentlig sektor. I denne oppstillingen er økonomisk- administrative fag lagt sammen med samfunnsfag og juridiske fag, og det er grunn til å anta at de økonomisk-administrative er hovedårsaken til at dette området er oppe på 14%.

Ingeniør/teknologi, IKT og samfunnsfag/økonomisk-administrative fag utgjør fire av fem ubesatte stillinger med krav om høyere utdanning.⁵⁶ På spørsmål om årsaken til udekket kompetansebehov svarer så å si alle bedriftene mangel på kvalifiserte søkere.⁵⁷

	Kommuner		Fylkeskommuner	
	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk
Administrasjon	26 133	23 852	2 354	2 259
Undervisning	124 214	107 139	33 993	30 515
Barnehage	48 143	42 134	-	-
Helse/pleie/omsorg	212 250	159 941	3 530	3 162
Samferdsel og teknikk	26 856	21 392	3 155	3 074
Annet	19 097	14 336	1 776	1 613

Kilde: PAI-data, 2023

Figur 6: Antall ansatte og årsverk i kommunesektoren (Tabell 2.2 i KS rapport 2023)⁵⁸

Ikke overraskende jobber kandidater fra helse- og sosialfag, lærerutdanning og pedagogikk i stor grad i kommunesektoren. Dette ser vi også tydelig i vår egen Kandidatundersøkelse.⁵⁹ Kommunene har særlig store rekrutteringsutfordringer knyttet til helsearbeidere.⁶⁰ Den nest mest utfordrende gruppa å rekruttere, mer enn lærere og pedagoger, er ingeniører/sivilingeniører/IKT. Samfunnsvitere kommer nederst på lista, selv om vi vet en stor andel av disse jobber innen offentlig forvaltning. Kommunesektoren ansetter generelt en større andel kandidater med høyere utdanning enn privat sektor, særlig bachelorkandidater. Fylkeskommunene ansetter også en høyere andel masterutdannede.⁶¹

Vurdering av ferdigheter

Ferdigheter som anses som viktige i arbeidslivet deles gjerne i to kategorier; generiske ferdigheter og spesifikke ferdigheter. Generiske ferdigheter kan defineres som personlige eller profesjonelle ferdigheter og utenomfaglig kompetanse som er nyttig i et bredt spekter av arbeidsoppgaver og fagområder. Dette inkluderer både kognitive og sosioemosjonelle ferdigheter, og kan være knyttet opp mot personlighetstrekk, oppførsel og holdninger.⁶² Spesifikke defineres gjerne som praktiske ferdigheter, metoder og teknikker som er nødvendig for å utføre ulike arbeidsoppgaver i en virksomhet.⁶³

Det er ikke entydig hvilken type ferdigheter arbeidslivet foretrekker. Generelle trekk som samarbeids- og kommunikasjonskompetanse etterspørres særlig, men også praktisk og teoretisk fagkunnskap

⁵⁶ (Furholt og Børing, 2024, s. 77)

⁵⁷ (Furholt og Børing, 2024, s. 63)

⁵⁸ (Kommunesektorens arbeidsgivermonitor, 2023, s. 11)

⁵⁹ NTNUs Kandidatundersøkelse 2022 (NTNU, 2022)

⁶⁰ (Kommunesektorens arbeidsgivermonitor, 2023, s. 18)

⁶¹ (Kommunesektorens arbeidsgivermonitor, 2023, s. 31)

⁶² Cinque, 2016 (Skjelbred, et al., 2024, s. 71)

⁶³ Cunningham & Villaseñor, 2016 (Skjelbred, et al., 2024, s. 71)

verdsettes høyt.⁶⁴ Det mest attraktive er å kunne framvise en kombinasjon av disse. Etterspurte ferdigheter varierer også ut fra arbeidstakers rolle og oppgaver.

Når man ser på tilfredshet med kompetansen til nyutdannede kandidater, er arbeidsgiverne jevnt over mer fornøyd med personlige og generiske enn yrkesspesifikke ferdigheter. Tilfredshet med de yrkesspesifikke ferdighetene er høyest der det er tett kobling mellom utdanning og yrke (altså profesjonsstudier heller enn disiplinstudier). Arbeidserfaring kan bidra til å tette dette gapet for disiplinstudentene.

Tidligere relevant arbeidserfaring har betydning for universitetskandidaters sjanser til å bli kalt inn til jobbintervju.⁶⁵ I NIFUs Arbeidsgiverundersøkelse finner man også et tydelig bytteforhold mellom formell utdanning og arbeidserfaring, hvor opptil to tredeler av arbeidsgiverne er tilbøyelig til å velge arbeidserfaring over foretrukket utdanning.⁶⁶ Preferansen for formell utdanning er typisk sterkere i statlig og kommunal sektor. Her finner man også mange områder med formelle kvalifikasjonskrav (lærere, helsearbeidere, etc.). Andre faktorer som spiller inn er arbeidserfaringens relevans, og hvilken fleksibilitet arbeidsgiver har i å dekke kompetansebehovet.

Et betydelig antall virksomheter mener de nyutdannede krever ytterligere opplæring for å mestre arbeidet sitt fullt ut.⁶⁷ Dette gjelder spesielt kandidater med masterutdanning.⁶⁸ Mange peker på at den kanskje viktigste verdien av høyere utdanning er å opparbeide evnen til å tilegne seg ny kunnskap. Flere virksomheter mener de har såpass spesialiserte oppgaver eller verktøy, eller at bransjen er så spesiell, at de bevisst ansetter personer med mer generelle utdanninger og lærer dem opp selv.⁶⁹ Vi ser for eksempel at mange arbeidsgivere ansetter kandidater med siv.ing. fordi de mener utdanningen gjør dem i stand til å kunne sette seg inn i det feltet/teknologien bedriften jobber med, heller enn innholdet i den spesifikke utdanningen.

Samfunnsvitenskapelig kompetanse

Gitt både den svake opplevde arbeidslivstilknytningen blant studenter og lav rapportert kompetansebehov blant arbeidsgivere, mener vi det er verdt å ta en nærmere titt på studentgruppa som faller inn under *disiplinstudier uten høy grad av arbeidslivskontakt*. Dette er en mangfoldig gruppe, som omfatter studenter på humaniora, samfunnsfag, disiplinstudier innen helse og enkelte matematisk-naturvitenskapelige fag, mm. Det er derfor vanskelig å oppdrive tall og studier som omhandler denne gruppa spesifikt. I stedet vil vi ta utgangspunkt i samfunnsvitenskap, med en antakelse om at de opplever mange av de utfordringene som preger denne gruppa som helhet.

I SU-fakultetets arbeidsgiverundersøkelse fra 2023 ble 15 arbeidsgivere fra 12 ulike virksomheter spurt blant annet om hva de ser som samfunnsviternes særskilte kompetanse for arbeidslivet.

Arbeidsgiverne fremhever fire områder:⁷⁰

- Spesifikk og helhetlig kunnskap om og forståelse for samfunn, samfunnsprosesser og mennesker
- Analyse: refleksjon og kritisk blikk
- Kommunikasjon: relasjonsforståelse, formidling og tekstproduksjon
- Samfunnsvitenskapelig metode

⁶⁴ (Skjelbred, et al., 2024, s. 75)

⁶⁵ Humburg & van der Velden, 2015 (Skjelbred, et al., 2024, s. 112)

⁶⁶ (Skjelbred, et al., 2024, s. 118)

⁶⁷ (Skjelbred, et al., 2024, s. 85)

⁶⁸ (Furholt og Børing, 2024, s. 34)

⁶⁹ (Skjelbred, et al., 2024, s. 37)

⁷⁰ Vedlegg 15: SU Rapport arbeidsgiverundersøkelse juni 2023, s. 8

Sett i lys av det vi har vært inne på om ferdigheter over, faller alle disse punktene (muligens med unntak av *samfunnsvitenskapelig metode*) under generiske ferdigheter. Dette er i og for seg ikke negativt, men uten å kunne vise til spesifikke konkrete ferdigheter i tillegg vil kandidaten stå i fare for å kunne falle gjennom. Flere arbeidsgivere peker på at samfunnsvitenskapelig utdanning er attraktivt *i kombinasjon med* erfaring og/eller mer spesifikk kompetanse innen andre områder, særlig innen teknologi.⁷¹ Det er også bred enighet om at kandidater som har fullført masteroppgave er å foretrekke. Da er ikke nødvendigvis innholdet i oppgaven like viktig som det faktum at kandidaten har gjennomført masterløpet. Noen arbeidsgivere oppgir at også bachelorkandidater kan være relevant om de kan vise til relevant arbeidserfaring.⁷²

For de mer atypiske samfunnsviterjobbene, spesielt i privat sektor, beskrives tverrfaglig samhandling som en mulig inngang. Det kreves imidlertid en modningsprosess å selge inn kompetansen til en samfunnsviter som del av et tverrfaglig team, også for kundene som virksomheten skal betjene.⁷³ Her er det særlig viktig at kandidaten kjenner og klarer å framstille sin egen kompetanse på en måte arbeidsgiver ser verdien av. Manglende kjennskap til fagområdet blant arbeidsgivere kan i seg selv være en barriere for samfunnsvitere. I arbeidsgiverundersøkelsen er det flere som nevner samfunnsfag i samme åndedrag som humaniora, og det kan antas at mange ikke ser forskjellen (om noe oppleves humaniora som enda mer diffust).⁷⁴ Dette understøttes også i undersøkelsen gjennomført av Samfunnsviterne.⁷⁵ Vi ser at mange av stillingene på NTNU Bridge som primært etterspør generiske ferdigheter lyses ut med krav om økonomisk-administrative fag. Dette til tross for at de like gjerne kunne vært relevant for humaniora eller samfunnsfag. Dette skyldes antakelig at flest arbeidsgivere kjenner og er komfortabel med økonomisk-administrative fagområder.

Samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv

Figur 7: Aktiviteter virksomheten har gjennomført i samarbeid med utdanningsinstitusjoner det siste året (Figur 4.9 i NIFU rapport 2024:1)⁷⁶

⁷¹ Vedlegg 15: SU Rapport arbeidsgiverundersøkelse juni 2023, s. 4

⁷² Vedlegg 15: SU Rapport arbeidsgiverundersøkelse juni 2023, s. 16

⁷³ Vedlegg 15: SU Rapport arbeidsgiverundersøkelse juni 2023, s. 20

⁷⁴ (Øvereng og Lynne, 2019, s. 17)

⁷⁵ (Øvereng og Lynne, 2019, s. 5)

⁷⁶ (Skjelbred, et al., 2024, s. 67)

80% av respondentene i NIFUs undersøkelse svarte at de har hatt minst én form for samarbeid med en høyere utdanningsinstitusjon.⁷⁷ Samarbeidet gjøres ikke nødvendigvis veldig systematisk. Kommunesektoren er særlig involvert, 82% av kommunene og samtlige fylkeskommuner har inngått samarbeid-, partnerskap- eller intensjonsavtaler med UH-sektoren.⁷⁸ Samarbeid om praksis innen helse- og skolesektoren dominerer, men det er også mye samarbeid om forskning og fagutvikling. I tillegg nevnes rekruttering av nyutdannede som en viktig motivasjon for kommunene. Ved NTNU gjennomføres cirka én tredel av alle bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med en ekstern partner.⁷⁹

I SU-fakultets arbeidsgiverundersøkelse etterspør arbeidsgiverne tettere dialog med universitetene.⁸⁰ Både til bruk som omdømmebygging, for å bidra til at studentene lærer seg mer av hva arbeidslivet trenger, og for tilgang til potensielle arbeidstakere. Av praktiske tiltak for å komme i kontakt med studentene nevnes praksis, traineeordninger, sommerjobber og karrieredager. I tillegg nevnes samskaping av problemstillinger til bachelor- eller masteroppgaver, caseoppgaver og gjesteforelesninger. Det kommer ikke klart fram om arbeidsgiverne foretrekker det ene over det andre, det avhenger nok av hva man ønsker å oppnå og har rom for å prioritere. Det anerkjennes også at særlig mindre bedrifter vil ha begrensede ressurser til å tilby sommerjobber, praksisplasser og traineeordninger. En arbeidsgiver i det offentlige fremhever behovet for å få mer systematikk rundt samskaping av problemstillinger for studentoppgaver, f.eks. gjennom seminarer og workshops.⁸¹ Flere arbeidsgivere viser til at relevant deltids- og sommerjobb ikke bare er viktig for å kunne ha noe å vise frem til arbeidsgiver, men at dette også kan hjelpe studenten av å se relevansen av sine studier selv.⁸²

Arbeidsgivernes tilbakemeldinger om NTNU Bridge

Selv om vi ikke har hentet innspill om NTNU Bridge fra arbeidsgivere spesifikt for denne mulighetsstudien, har vi gjennomført årlige brukerundersøkelser og fått mange innspill gjennom løpende kontakt med arbeidsgivere gjennom årene. Den kanskje viktigste verdien av NTNU Bridge i arbeidsgivernes øyne, er å tilby en enkel inngang til NTNU og våre studenter. NTNU oppleves som en stor og uoversiktlig organisasjon å navigere i, og arbeidsgivere sliter med å finne relevant informasjon og kontaktpersoner. Dette gjelder i noen mindre grad også kontakt med linjeforeningene.

Arbeidsgiverne er primært opptatt av én ting: Treffer de tilstrekkelig mange av de studentene de er ute etter? Eller med andre ord, får de kvalifiserte søkere til stillingene de lyser ut? De er svært opptatt av hvor mange studenter som bruker NTNU Bridge, fra hvilke fagområder, antall visninger av egne utlysninger, etc. Arbeidsgiverne legger også vekt på at løsningen må være enkelt/lavterskel og medføre minst mulig merarbeid. For arbeidsgiverne er det en kost/nytte-vurdering om de skal bruke tid på å dele utlysninger på NTNU Bridge (de aller fleste publiserer først på egne nettsider og nasjonale jobbplattformer). Om en arbeidsgiver ikke får respons gjennom NTNU Bridge er det stor sjanse for at de ikke bruker plattformen igjen.

Arbeidsgiverne søker først og fremst etter ferdigutdannede kandidater, gjerne med mastergrad, til faste stillinger. Dette er et dilemma for NTNU Bridge, da det ekskluderer en stor del av studentmassen. Vi vet også at studentene er mest interessert i relevant arbeidserfaring *underveis* i

⁷⁷ (Skjelbred, et al., 2024, s. 66)

⁷⁸ (Kommunesektorens arbeidsgivermonitor, 2023, s. 24)

⁷⁹ NTNUs Kandidatundersøkelse 2022 (NTNU, 2022)

⁸⁰ Vedlegg 15: SU Rapport arbeidsgiverundersøkelse juni 2023, s. 27

⁸¹ Vedlegg 15: SU Rapport arbeidsgiverundersøkelse juni 2023, s. 28

⁸² Vedlegg 15: SU Rapport arbeidsgiverundersøkelse juni 2023, s. 32

studiene. Videre stemmer heller ikke alltid rekrutterings-årshjulet til arbeidsgiverne overens med studentenes. Ofte er arbeidsgiverne for sent på banen med jobber og studentoppgaver. De store konsernene som rekrutterer aktivt fra NTNU har forstått at for å få de mest attraktive studentene må du etablere en relasjon tidlig i studieløpet. I tillegg til å være synlig på campus tilbyr de skreddersydde opplegg for sommerjobber, oppgavesamarbeid, trainee- og internships tilpasset studentenes årshjul. Her har særlig SMB-er og offentlig sektor mye å lære.

3.3. NTNU-ansatte

I forbindelse med mulighetsstudien ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant hhv. studieprogramledere og studiekonsulenter for NTNU Bridge og NTNU Karriere. Begge ble sendt ut på epost direkte til de aktuelle respondentene 7. februar. Undersøkelsen for studiekonsulenter ble avsluttet 23. februar og fikk inn 82 svar. Undersøkelsen for studiekonsulenter ble avsluttet 8. mars og fikk inn 75 svar.

Vi spurte også om samtykke til å kunne kontakte respondenter for oppfølgings-intervju. Det ble gjennomført intervju med fem respondenter, to studiekonsulenter og tre studieprogramledere. Disse ble valgt fra fakultetene som ikke er representert i arbeidsgruppa: AD, SU, IV, IE og ØK. To av informantene jobber i hhv. Gjøvik og Ålesund.

Tilbakemeldinger fra studiekonsulenter

Det er en del variasjon i andel svar fra de ulike fakultetene. Det har kommet inn flest svar fra HF og MH, sammenlignet med størrelsen på fakultetene er andelen herfra oppsiktsvekkende stor. I andre enden av skalaen finner man IE, IV og ØK-fakultetene. Dette korrelerer ganske godt med hvor NTNU Karriere har hatt mest tilstedeværelse, så tilbakemeldingene kan være farget av selvseleksjonsbias. Det kan også være en medvirkende årsak til at såpass mange svarer at de har kjennskap til NTNU Bridge. 89% har hørt om tjenesten og 62% vet også hva vi tilbyr. Tallene er enda høyere for NTNU Karriere. På den andre siden har vi hatt god kontakt med studiekonsulentene over mange år blant annet gjennom KNUS-nettverket, så vi kunne forvente god kjennskap i denne gruppa.

Forventninger til NTNU Bridge

Studiekonsulentene ble bedt om å svare ut hvor høye forventninger de har til en tjeneste som NTNU Bridge, på en skala på 1-5 hvor 5 er høyest. Alternativene de fikk å velge mellom var:

- Formidle stillingsutlysninger mellom studenter og arbeidsgivere
- Utveksle informasjon, for eksempel om oppgavesamarbeid, med arbeidsgivere.
- Legge til rette for å vedlikeholde og utvide nettverk i arbeidslivet
- Levere administrative støttetjenester for å løse oppgaver knyttet til arbeidslivskontakt
- Gjøre interne stillinger på NTNU tilgjengelig for studentene (forskningsassistent, læringsassistent etc.)

Det var lite variasjon i den generelle svarfordelingen, med gjennomsnitt på 3-3,5, altså tett opp til «hverken eller» alternativet. De punktene som kom opp på topp var *Formidle stillingsutlysninger mellom studenter og arbeidsgivere* og *Gjøre interne stillinger på NTNU tilgjengelig for studentene*. Dette er begge aktiviteter NTNU Bridge gjør i stor grad i dag, så her stemmer forventningene ganske godt med realitetene. Mer interessant er at *Utteksle informasjon, for eksempel om oppgavesamarbeid, med arbeidsgivere* kommer på bunn. Også dette er del av porteføljen til NTNU

Bridge pd. Når man ser kun på studiekonsulenter som kjenner tjenesten kommer denne riktignok på topp, og *Levere administrative støttetjenester for å løse oppgaver knyttet til arbeidslivskontakt* på bunn (som sant er). Studiekonsulenter som ikke kjenner NTNU Bridge har generelt høyere forventninger over hele fjøla.

Når det kommer til generelle forventninger til NTNU sentralt innen karrierefeltet, er det en påfallende høy andel som svarer *arrangere karrieredager* (70%). Denne andelen er også høy ved de fakultetene hvor det er mye karrieredager i regi av linjeforeningene. Ved MH-fakultetet gjelder det over 80% av studiekonsulentene, og alternativet ligger på topp sammen med *karriereveiledning og kurs og foredrag* (som scorer gjennomgående høyest på tvers av fakultet). I oppfølgings-intervju svarer informantene at det er en forventning om at karrieredager bør være del av porteføljen til NTNUs sentrale karrieretjeneste. De uttrykker også et behov for å kunne kvalitetssikre innholdet i karrieredagene, noe de ikke har anledning til når dette overlates til linjeforeningene.

De øvrige Bridge-relevante alternativene, *legge til rette for møter mellom studenter og representanter for arbeidslivet* og *legge til rette for studentoppgaver i samarbeid med arbeidslivet*⁸³ ligger i den nedre delen av skalaen med hhv. 55% og 45%. Om man ser på fakultetene skiller særlig HF seg ut på møter mellom studenter og arbeidsliv (67%), mens MH skiller seg ut på studentoppgaver i samarbeid med arbeidsliv (54%). Oppfølgingsintervjuene gir ikke noe entydig svar på hva fagmiljøene mener er verdt å prioritere. Det generelle inntrykket er at det er stor variasjon i behov mellom ulike fagmiljø.

Fritekstsvaer - Hvilke konkrete oppgaver eller mål kan en tjeneste som NTNU Bridge løse for deg?

Det kom inn 19 fritekstsvaer på dette spørsmålet. Det er tydelig at mange av respondentene kjenner tjenestene, for to av tre peker på tjenester NTNU bridge leverer per i dag. Noen nevner også at de har brukt NTNU Bridge til spesifikke formål. To studiekonsulenter nevner spesifikt muligheten for utlysning av læringsassistenter. Essensen av tilbakemeldingene går på muligheten for å vise en større bredde av muligheter innen arbeidsliv for studentene. En av respondentene oppsummerer dette godt:

«Det å vise frem potensielle arbeidsgivere og koble dem med studentene er gull verdt, og her er det nok mange ulike tradisjoner. Jeg tror det finnes en del uutnyttet potensial i å bruke NTNU Bridge for å peke vei ut i arbeidslivet - spesielt for breddestudiene som ikke er så profesjonsrettet eller åpenbart kvalifiserende for spesifikke yrker.»

Samtidig er det fire stykker som uttrykker bekymring for at NTNU Bridge har en slagside mot teknologi- og ingeniørfagene, og ikke representerer bredden på NTNU godt nok:

«Jeg tror ikke NTNU Bridge brukes så mye her på instituttet. Jeg tror ikke verken vi eller studentene vet om tjenesten kan tilby vår studentgruppe noe. Da jeg var student opplevde jeg at det var mer rettet mot ingeniørstudenter og de studentene med stor sannsynlighet for å jobbe i det private [sic]. Ikke for de utdanningene hvor flest mulig havner i stat eller kommune.»

⁸³ Ved en feiltakelse ble det lagt inn to nesten identiske svaralternativer i undersøkelsen: «Legge til rette for studentoppgaver i samarbeid med arbeidslivet» og «Tilgang og tilrettelegging for eksterne studentoppgaver». Førstnevnte har gjennomgående høyere svarprosent, og ordlyden ligger nærmere det vi kommuniserer i NTNU Bridge. Vi har derfor tatt utgangspunkt i dette alternativet når vi har tolket resultatene.

Det er delte meninger i tilbakemeldingene om hvor nyttig en tjeneste som NTNU Bridge er for kobling av studentoppgaver:

«For min del tenker jeg NTNU Bridge er mest relevant mht. å formidle stillingsutlysninger. Samarbeid om studentoppgaver krever at fagmiljøet er involvert på et tidlig tidspunkt, og jeg er usikker på hvor godt kjent NTNU Bridge [sic] er blant de vitenskapelig ansatte? Vi har mange studentoppgaver i samarbeid med eksterne bedrifter/institusjoner, men disse kommer som regel i gang ved at det allerede eksisterer et samarbeid mellom fagmiljø og bedrift, eller at de bedrift tar kontakt direkte med oss.»

Til sist kom det også noen innspill på tjenester som NTNU Bridge ikke aktivt satser på i dag:

- Rådgivning i for eksempel hvordan man avvikler en karrieredag på mest mulig hensiktsmessig måte
- Formidle muligheter for hospitering/arbeidspraksis i kortere perioder for å teste ut en arbeidsplass
- Aktuelle sommerjobber innenfor helsevesenet

Tilbakemeldinger fra oppfølgingsintervjuer med studiekonsulenter

Tilbakemeldingene i fritekstsvarene understøttes i stor grad i oppfølgingsintervjuene. Selv om studiekonsulentene kjenner til NTNU Bridge, mener de tjenesten må markedsføres langt mer aktivt mot både studenter (særlig utenom teknologifagene) og faglig ansatte. Samtidig er de ikke overrasket over at de faglige ikke har større kunnskap om tjenesten. En mener de vitenskapelige «ikke er på den bølgen i det hele tatt», men videresender alt slikt til studiekonsulenter. Det kommer også inn mange eposter om småoppdrag direkte fra arbeidsgivere. Et velfungerende system for arbeidslivskontakt vil dermed kunne spare dem for mye arbeid. Det samme gjelder et mer standardisert og formalisert system for ansettelse av studentassistenter. Studiekonsulentene peker begge på en stadig strammere ressursituasjon som et hinder for å prioritere arbeidslivskontakt for studenter. De har allerede utilstrekkelig tid til studieveiledning og administrative oppgaver. De opplever også at innstramminger på nivå 1 fort drypper nedover. Hvis noe mer skal legges til må noe ut.

Tilbakemeldinger fra studieprogramledere

Vi fikk inn litt færre svar fra studieprogramledere. Samtidig fordeler de seg mer jevnt blant fakultetene sett opp mot størrelsen. NV ligger litt lavt i svarprosent, mens SU ligger litt over snittet. Kjennskapen til NTNU Bridge er betydelig lavere blant studieprogramlederne enn studiekonsulentene. Bare litt over halvparten har hørt om tjenesten, og kun en av fem vet hva vi tilbyr. Tallene for NTNU Karriere er litt høyere, men ligger fortsatt langt bak studiekonsulentene. Kjennskapen er høyest på ØK-fakultetet. Det er også interessant at det er lite sammenfall mellom hvem som har kjennskap til henholdsvis NTNU Bridge og NTNU Karriere. Blant studiekonsulenter samsvarer dette godt. Det kan tyde på at studieprogramlederne i mindre grad oppfatter de to som deler av samme tjenestetilbud.

Forventninger til NTNU Bridge

Studieprogramlederne ble bedt om å svare på samme spørsmål som studiekonsulentene om hvor høye forventninger de har til en tjeneste som NTNU Bridge. Her ser vi samme tendenser i den generelle svarfordelingen, med gjennomsnitt på 3,2-3,4, altså tett opp til «hverken eller» alternativet. Et interessant funn er at forventningene til NTNU Bridge er markant *høyere* blant dem som kjenner NTNU Bridge (3,5-4), altså motsatt tendens som blant studiekonsulentene. Det er også litt høyere forventninger til at NTNU Bridge bidrar til å utveksle informasjon, for eksempel om

oppgavesamarbeid, med arbeidsgivere. Utover det er det ingen av alternativene som skiller seg ut i nevneverdig grad.

Når det kommer til generelle forventninger til NTNU sentralt innen karrierefeltet har studieprogramlederne generelt litt lavere forventninger enn studiekonsulentene. Når det kommer til alternativene som er mest Bridge-relevant (arrangere karrieredager, legge til rette for møter mellom studenter og representanter for arbeidslivet, legge til rette for studentoppgaver i samarbeid med arbeidslivet), er forventningene likevel omtrent de samme. Et interessant funn er at blant de fakultetene hvor det i dag arrangeres flest karrieredager (nesten utelukkende i regi av linjeforeningene), er det svært høye forventninger til at NTNU sentralt arrangerer karrieredager. Ved IV-fakultetet scorer dette alternativet høyest, med 100% oppslutning. Intervjuene gir ikke noe godt svar på hvorfor dette er tilfelle. Dem vi har snakket med er generelt fornøyd med linjeforeningenes karrieredager, selv om de peker på noen forbedringsområder.

På Humsam er det alternativet *legge til rette for møter mellom studenter og representanter for arbeidslivet* som scorer uforholdsmessig høyt. Dette kan ved første øyekast se ut til å stemme overens med tilbakemeldingene fra studiekonsulentene. Men om man går nærmere inn i tallene er det her SU, ikke HF, som trekker opp snittet både for arbeidslivsmøter (71%) og karrieredager (64%). Det må riktignok tas forbehold for at utvalget utgjør en liten andel av populasjonen (særlig om man går ned på enkeltfakultet blir det få respondenter), og kjennskapen til NTNU Bridge og NTNU Karriere er lav.

Fritekstsvaer - Hvilke konkrete oppgaver eller mål kan en tjeneste som NTNU Bridge løse for deg?

Det kom inn 21 fritekstsvaer fra studieprogramlederne på dette spørsmålet. Her er det en hel annen tone enn i svarene fra studiekonsulentene. To av tre studieprogramledere uttrykker skepsis til en løsning som NTNU Bridge - fra usikkerhet om denne løsningen treffer *deres* studenter godt nok, til direkte motstand mot at nivå 1 skal legge seg borti arbeidslivskontakt ute i fagmiljøene. Noen eksempler på tilbakemeldinger:

- «Jeg har ikke hørt om dette tilbudet tidligere og vet ikke i hvilken grad det benyttes av våre miljøer. Umiddelbart ser dette ut som en løsning som i større grad vil benyttes av det private næringslivet og i mindre grad av kultursektoren, som våre studenter ofte ansettes innen.»
- «Kjenner lite til NTNU Bridge. Jeg tror ikke det er særlig relevant for våre kandidater som lett får seg både sommerjobb og jobb.»
- «NTNU er så stort at en sentral karrieretjeneste tror jeg blir for generell, spesielt ift formidling av studentoppgaver og bransjekontakt, det må uansett håndteres lokalt på fakultet og institutt/studieprogram.»
- «Gjør noe som er fagtilpasset og ikke genererisk (eller tilpasset en idealisert, glanset Gløststudent)»

I oppfølgingsintervjuene moderer respondentene dette bildet noe. Her kommer det fram at skepsisen ikke nødvendigvis er knyttet så mye direkte til NTNU Bridge eller sentrale karrieretjenester, som en generell oppfatning om at nivå 1 sløser penger på tiltak som kan ivaretas bedre av fagmiljøene selv. En annen tilbakemelding går på at studieprogramlederne ikke har tid til å sette seg inn og prioritere tilbud fra nivå 1, selv om de i seg selv kan være bra.

Et par respondenter er også positivt nysgjerrige, og to peker spesifikt på tilrettelegging for oppgavesamarbeid med eksterne. Det kom også et par innspill på tjenester som ikke ligger inne i NTNU Bridge i dag:

- Eksterne gjesteforelesere
- Overgang fra PhD til arbeidslivet
- Bidra i søknader om forskningsmidler

Tilbakemeldinger fra oppfølgingsintervjuer med studieprogramledere

Studieprogramlederne vi har snakket med gjør et poeng av hvor mangfoldig de er som gruppe. Studieprogramledere har ikke nødvendigvis så mye studentkontakt. Det er også stor variasjon i hvor stort bedriftsnettverk den enkelte har, eller har behov for. En av informantene beskriver studieprogramlederrollen som en *uriaspost*, og at det er et stort problem at de har altfor mye å gjøre. Videre mener informanten at de studieprogramlederne som bryr seg om sitt program også er interessert i at studentene gjør det bra, og vil strekke seg langt for å tilrettelegge deretter. Informantene understreker at få andre, kanskje med unntak av nestleder for utdanning, er mer sentral enn studieprogramlederne for å forankre NTNU Bridge ute i fagmiljøene.

Studieprogramlederne opplever mange arbeidsgivere tar kontakt om oppgavesamarbeid fordi de vil ha noe gratis eller ønsker en rekrutteringskanal. Slike henvendelser er tidkrevende, og kan gå på tvers av fagmiljøets interesser. De foretrekker at kandidatene jobber inn i prosjekter hvor man har et etablert bedriftssamarbeid. Slik har de kontroll over hvordan oppgavene kommer inn og prosessen fungerer. Det kan sabotere om man setter i gang tiltak som ikke passer med årshjulet. En informant melder at de gjør for mye jobb «gratis» for bedriftene med rekruttering av studenter, også der man har et formalisert samarbeid. Ja, det har en verdi, men det stjeler tid fra fagmiljø som man ikke har. I dette bildet blir fagmiljøene flaskehalsen, fordi det finnes tusenvis av studenter og nær ubegrenset med bedrifter.

Samtidig ser man verdien av NTNU Bridge som kanal for bedriftskontakt. Mange studenter forventer at NTNU skal tilrettelegge for arbeidslivskontakt. En informant mener det kan være motiverende for studentene å ha tilgang på prosjekter fra arbeidslivet, men at det kanskje er større potensiale i løpende prosjekter underveis i året heller enn bachelor- og masteroppgaver. Relevante deltids- og sommerjobber, samt internships, er muligens også en bedre vei å gå. NTNU Bridge er veldig kandidatrekrutterende, så de faglige blir fort blir «tredje hjul» her. En studieprogramleder bruker først og fremst tjenesten for å kunne videresende arbeidsgiverne til noe de kan ha nytte av, uten å måtte bruke tid på det selv. Til sist etterlyses en strategi fra nivå 1 for å sikre næringslivsrelevans i alle utdanninger. Hva er Nivå 1 sitt mål og bidrag her, og hvor passer aktører som NTNU Bridge inn i dette bildet?

4. Konklusjoner

4.1. Svar på problemstillingene

1. Hvor godt fungerer NTNU Bridge som markedsplass for studenter og arbeidsgivere? Er tjenesten tilstrekkelig attraktiv for brukerne?

Både ja og nei. Selve den tekniske løsningen fungerer tilfredsstillende. NTNU Bridge scorer over 4 av 6 på tvers av brukergrupper, 7 av 10 vil anbefale tjenesten til andre. Brukertilfredsheten har holdt seg stabil over tid. Tilbakemeldingene levner likevel rom for forbedring. Særlig med hensyn til studentene må det opprettholdes et visst utviklingstempo bare for å holde tritt med sammenlignbare digitale tjenester.

Et mer presserende punkt er at under 10% av studentmassen bruker NTNU Bridge aktivt per i dag. Det er tydelig at tjenesten ikke har oppnådd kritisk brukermasse blant studentene. Med resultat at en stor del av ressursene må brukes på markedsføring. Dette er ikke noe som i seg selv gir verdi til brukerne, men en forutsetning for å kunne opprettholde tjenesten. Om man spør studenter og arbeidsgivere, ønsker de først og fremst relevant innhold (primært stillinger og arbeidsgivere), samt kvalifiserte kandidater til utlyste stillinger. Ideelt sett hadde en større andel av ressursene gått med til å fremskaffe relevant innhold kontra markedsføring.

Per i dag er det tilsynelatende god match i portalen mellom studentenes utdanningsbakgrunn og arbeidsgivernes kompetansebehov. Også balansen mellom andel aktive studenter og arbeidsgivere virker å gå i riktig retning. Når det kommer til stillingskategorier er det litt lenger vei å gå. Det finnes særlig ett gap mellom tilbud og etterspørsel. Arbeidsgivere søker først og fremst etter ferdigutdannede masterkandidater i heltidsstillinger. Studentene søker i langt større grad etter relevant arbeidserfaring underveis i studiene, gjerne sommerjobber og deltidsjobber. Å tette dette gapet uten at det går på bekostning av én av brukergruppene vil være en viktig oppgave framover. Samarbeid om studentoppgaver er et nisjeprodukt, og må behandles som tilleggsgevinst heller enn et kjerneelement i tjenesten.

2. Hvilke behov dekker NTNU Bridge for ansatte/fagmiljø på NTNU? Er det områder hvor NTNU Bridge kan gi mer verdi enn i dag?

En utfordring for NTNU Bridge er at NTNU-ansatte ikke har noen tydelig definert rolle i tjenesten. Det aller meste av aktiviteten i portalen går direkte mellom studenter og arbeidsgivere, uten at verken faglige eller administrative er involvert. Dette kommer også tydelig fram i spørreundersøkelsen blant studieprogramledere, hvor bare litt over halvparten har hørt om tjenesten, og kun en av fem vet hva vi tilbyr.

Oppgavesamarbeid er et område hvor vi er avhengig av å koble på de faglige. Her blir vi møtt av et stort mangfold, med sprikende behov, interesser og apparat for å håndtere eksterne henvendelser. Oppgavekobling har derfor blitt gjort stykkevis og direkte mot enkeltpersoner. Som resultat har vi aldri nådd et omfang hvor dette i seg selv har ført til bred kjennskap og forankring ute i fagmiljøene. Dette har nok også hatt konsekvenser for å oppnå kritisk brukermasse blant studentene, nevnt under problemstilling 1. Det er først og fremst de faglige som møter studentene ute i forelesningssalene. At den jevne faglærer kjenner og framsnakker NTNU Bridge ute blant studentene kunne gjort en stor forskjell, og ville spart oss for masse ressurser til markedsføring.

På spørsmål om hva som skal til for at NTNU-ansatte skal ha et bevisst forhold til NTNU Bridge, har svaret vært at da må det være noe der som kan utgjøre en forskjell i deres arbeidshverdag. Fortrinnsvis må det spare dem tid og ressurser, eller heve kvaliteten på oppgaver de allerede er forpliktet til å løse. NTNU Bridge må altså inn i arbeidshverdagen deres på en helt annen måte enn i dag. Noen peker på supplerende tilbud som å arrangere møteplasser og tilrettelegge for nettverksbygging. Dette kan være nyttige tiltak, men vil i likhet med oppgavesamarbeid være vanskelig å skalere opp på institusjonsnivå. Et annet alternativ vi har sett på er å videreutvikle NTNU Bridge mer i retning av en administrativ støttetjeneste for NTNU-ansatte. Her kan [UiS Samarbeidsportalen](#) stå som eksempel på en tjeneste som har tatt den helt ut i den retningen, mht. håndtering av studentoppgaver. For NTNU Bridge sin del vil det nok være nærliggende å satse på mer lavterskel gevinster som bygger på det vi allerede har. Vi vil gå inn på noen konkrete muligheter i kapittel 4.3.

4.2. Viktigste utfordringer for NTNU Bridge i dag

For å kunne anbefale gode tiltak, må en først ha et grep på hvilke utfordringer man skal løse. Basert på kartleggingsarbeidet gjort i denne mulighetsstudien, har vi identifisert de åtte viktigste utfordringene for NTNU Bridge i dag, oppsummert som følger:

1. NTNU Bridge er i dag sårbar i og med at det kun er én ansatt som jobber med og kjenner tjenesten. Det mangler også dokumentasjon og rutinebeskrivelser.
2. NTNU Bridge har ikke oppnådd «kritisk brukermasse» blant studentene. Med det menes at tjenesten er i så utstrakt bruk at den i stor grad markedsfører seg selv, fra student til student. Som resultat må en betydelig andel ressurser brukes på markedsføring.
3. I forlengelse av punktet over er NTNU Bridge svakt forankret i organisasjonen, særlig blant de faglige ansatte. Det er først og fremst de faglige som møter studentene ute i forelesningssalene. Tettere involvering av de faglige vil kunne bidra til å oppnå kritisk brukermasse, og åpne flere muligheter for eksterne oppgaver og annen samarbeid.
4. For å få en flere NTNU-ansatte på banen, særlig blant de faglige, må de ha en god grunn til å forholde seg til NTNU Bridge. En utfordring er at de per i dag ikke har noen klart definert rolle eller tydelige gevinster i av å bruke tjenesten. Dette må i så fall videreutvikles.
5. Studentmassen lever til dels i svært ulike virkeligheter når det kommer til arbeidslivskontakt og opplevd arbeidslivsrelevans, så vel som innhold og organisering av studieprogrammene. Dette taler imot en «one size fits all»-tilnærming i tjenesteyting mot studentene.
6. Når det kommer til tilbud og etterspørsel er det et dilemma at studentene i større grad er interessert i relevant arbeidserfaring *underveis i studiene*, mens arbeidsgiverne først og fremst ønsker å ansette ferdig utdannede kandidater.
7. Å koble studentoppgaver som kommer inn gjennom NTNU Bridge er arbeidskrevende, da det må gjøres gjort stykkevis og direkte mot enkeltpersoner. Det er lav interesse både fra studenter og arbeidsgivere. Også blant de faglige er det store variasjoner i vilje og evne til å ta imot eksterne oppgaver.
8. NTNU Bridge har ikke tilstrekkelig ressurser til å dekke alle behov for alle målgrupper. Framover bør man fokusere innsatsen mot tjenester og målgrupper hvor man kan gjøre størst forskjell, men også områder som gir verdi til NTNU Bridge som helhet. Et mål for fremtidige tiltak må være å få flyttet mer av innsatsen fra markedsføring over til tjenesteutvikling og innhold.

4.3. Mulige tiltak

Videre vil vi utforske noen mulige tiltak for utvikling av NTNU Bridge framover, for å ta tak i utfordringene beskrevet over. Det er tatt utgangspunkt i hva som er mulig å få til innenfor noenlunde samme rammer som i dag, og tiltakene er listet opp under områdene *forsvarlig drift, tiltak mot ulike målgrupper og tverrgående tiltak*. Til sist har vi sett på noen tiltak som vil kreve betydelig flere ressurser enn i dag.

Forsvarlig drift:

Jamfør punkt 1 i oversikten over utfordringer, er tjenesten sårbar da den i praksis er avhengig av én person. Dette forsterkes av mangelfull dokumentasjon. Tiltakene under vil ha liten direkte effekt på tilbudet ut mot brukerne, men er en viktig forutsetning for å sikre forsvarlig drift av NTNU Bridge på lengre sikt:

1. Redusere sårbarhet og øke fleksibilitet gjennom å involvere én person til i driften av NTNU Bridge. Det må forventes et visst effektivitetstap, i at en andel av stillingene vil gå med til opplæring og koordinering. Derfor bør den samlede stillingsandelen i NTNU Bridge også økes med et halvt årsverk.
2. Gjennomføre ISMS og utarbeide tjeneste- og rutinebeskrivelser, i tråd med anbefalingene i risikovurdering gjennomført våren 2023.⁸⁴
3. I forlengelse av arbeidet med ISMS, også skille bruker og profil i den tekniske løsningen, styrke tilgangskontroll og fase ut innlogging uten autentisering. Dette for å øke sikkerheten for brukerne, samt redusere risiko og kostnader ved senere videreutvikling.

Disse punktene blir særlig aktuelle dersom NTNU Bridge skal videreutvikles i en retning av et administrativt verktøy for å løse viktige oppgaver i den daglige driften på fakultet og institutt, for eksempel ansettelse av læringsassistenter.

Mulige tiltak mot ulike målgrupper

Disiplinstudenter uten høyt innslag av arbeidslivskontakt

Denne gruppa inkluderer studenter fra mange ulike fagområder, særlig innen humaniora, samfunnsfag og disiplinstudier innen helse. En del matematisk-naturvitenskapelige fag kan også regnes under disse. Av gruppene vi har kartlagt er det antakelig her NTNU Bridge kan utgjøre en større forskjell. Samtidig er denne gruppa erfaringsmessig vanskelig å mobilisere. Det samme gjelder for relevante arbeidsgivere.

Denne gruppa er mest interessert i arbeidserfaring underveis i studiene, i likhet med de øvrige studentene, men uttrykker i tillegg et større behov for generell kunnskap om og kontakt med aktuelle arbeidsgivere. Det er også interessant at man kun i denne gruppa finner en viss interesse for å eksterne oppgaver gjennom NTNU Bridge. Det kan ha en sammenheng med at disse studentene i større grad er forventet å finne oppgavetema selv. Mange av studentene får jobb i offentlig sektor, som ofte er bedre rigget for å jobbe inn mot årshjulet for studentoppgaver enn (små og mellomstore) bedrifter. Mulige tiltak:

⁸⁴ Vedlegg 5: NTNU Bridge - Risikovurdering 2023

1. Generelt få flere arbeidsgivere og stillinger fra offentlig sektor inn i Bridge, med hovedfokus på relevante deltidsstillinger.
 - Også profesjonsstudentene søker i stor grad mot offentlig sektor, og de to kan gjerne ses i sammenheng under dette punktet. Aktuelle aktører kan være Trondheim kommune, Trøndelag Fylkeskommune, St.Olavs Hospital (muligens gjennom TRD.3.0 og/eller Study Trondheim) og tilsvarende aktører i Gjøvik og Ålesund
2. Identifisere de fagmiljøene på HF og SU som er motivert for å øke andelen eksterne oppgaver. Jobb ut fra studieprogrammenes årshjul med å få opp gode eksterne oppgaver og samarbeidspartnere, og bidra aktivt med å koble disse mot studenter og veiledere.
3. Jobb med å utjevne noe av ulikhetene i tilgangen til arbeidslivskontakt sammenlignet med andre studentgrupper. Denne typen aktiviteter kan riktignok være svært arbeidskrevende, så her er det spesielt viktig å prioritere. Eventuell aktivitet bør gjennomføres i tett samarbeid med berørte fagmiljø og studenter. Enkelttiltak kan være:
 - Bistå med å få dratt i gang igjen Karrieredagen på Dragvoll, som ble lagt ned i år
 - Fortsett å arrangere karrieredag med FN/Norec hvert annet år
 - Start opp igjen med oppgavesamarbeid-workshops
 - Samarbeide med fagmiljø om å arrangere bedriftspresentasjoner ol. på Dragvoll

Disiplinstudenter med høyt innslag av arbeidslivskontakt

Denne gruppa omfatter primært teknologi- og ingeniørstudier, i tillegg til en del økonomi- og naturvitenskapelige fag. Episenteret er «Gamle NTH» på Gløshaugen med omegn, samt en del ingeniør- og økonomifag fra de fusjonerte høgskolene. Disse har i utgangspunktet mye kontakt og tilbud fra arbeidsgivere, og har dermed ikke så stort behov for en tjeneste som NTNU Bridge. På den annen side er denne gruppa svært mottakelig for denne typen kontakt, og oppsøker det aktivt. De har også sterke linjeforeninger som kan kommunisere effektivt ut mot sine studenter.

Disse studentene er særlig interessert i relevant arbeidserfaring underveis i studiet, ikke minst relevante sommerjobber for siv.ing.-studenter. En stor andel gjennomfører også bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med eksterne, men det varierer hvor mottakelig fagmiljøene er for å ta inn oppgaver gjennom NTNU Bridge. Mulige tiltak:

- NTNU Bridge tar en posisjon som «one-stop-shop» for sommerjobb, og da spesielt med tanke på fagrelevant praksis for siv.ing.ene, for å kunne oppfylle kravet om arbeidslivserfaring.⁸⁵
 - Linjeforeningene gjør allerede jobben med å samle, kvalitetssikre og publisere relevante sommerjobber på sine nettsider. Det vil være overkommelig for en studentassistent eller automatisert løsning å samle og publisere samtlige utlysninger på NTNU Bridge.
 - På sikt vil en foretrukket løsning være samarbeide med linjeforeningene om å få disse utlysningene ut på NTNU Bridge. Det må i så fall utarbeides et konsept som er attraktivt for alle parter, lik karrieredag-oversikten på NTNU Bridge. En mulighet kan være å tilby en tilpasset visning av utlysninger på NTNU Bridge, som kan bygges inn i linjeforeningenes nettsider. Da slipper linjeforeningene å opprette og vedlikeholde egne jobbportaler, samtidig som de kan få tilgang på et bredere utvalg av arbeidsgivere. Linjeforeningene ønsker nok å beholde muligheter til å markedsføre utlysninger mot betaling fra arbeidsgivere.
- Næringslivsringene kan oppfordre sine medlemmer til å registrere seg og publisere utlysninger gjennom NTNU Bridge. Et argument vil være muligheten for økt synlighet blant et større antall studenter. Særlig med bakgrunn i at ¼ av studentene bruker nettsidene til å søke etter aktuelle arbeidsgivere, vil dette være et effektivt virkemiddel for employer branding. Generelt bør det

⁸⁵ Forskrift om arbeidslivserfaring for sivilingeniøutdanningen ved NTNU (NTNU, 2020)

jobbes for å koble på de arbeidslivsnettverkene som allerede finnes rundt om på NTNU. Nettverkene må fortsatt ivaretas av sine respektive miljø og enkeltpersoner, men gjennom NTNU Bridge kan flere studenter og ansatte få tilgang og utbytte av dem.

- Lokale og regionale virksomheter, hovedsakelig SMBer, sliter med å synliggjøre seg overfor denne studentgruppa. Her kan NTNU Bridge bidra med å tilby en lavterskel dør inn til studentene. For studentene kan det bidra til å synliggjøre et større mangfold av arbeidsgivere og karrieremuligheter. De regionale aktørene vil særlig kunne ha et fortrinn innen deltidsjobber, om de klarer å utvikle attraktive tilbud. Her kan vi blant annet utforske samarbeidsflater med næringsforening og tilsvarende aktører i de tre studiebyene.
- Det jobbes ikke aktivt med å hente inn og koble oppgaver for denne målgruppa, utover å finne kontaktpunkt i fagmiljø for de utlysningene som kommer inn organisk.

NV-fakultetet

Av enkeltfakultetene er det særlig NV som skiller seg positivt ut når det kommer til andel studenter som bruker NTNU Bridge. Én forklaring kan være at NV-studentene befinner seg i nærheten (faglig og fysisk) av studentmiljøene med sterke linjeforeninger og arbeidslivskontakt, uten å helt være del av det. Dermed ser de verdien av denne typen kontakt, samtidig som de trenger støtte for å bygge ut kontaktflatene. Dette mulighetsrommet bør utforskes nærmere. Mulige tiltak:

1. Pilotere ulike samarbeidsformer med linjeforeninger, næringslivsringer, etc. her først, før det eventuelt satses bredere på NTNU.
2. For øvrig samme prioriteringer som nevnt over, med fokus på å få inn flere deltids- og sommerjobber, og kun følge opp studentoppgaver ved behov.

Profesjonsstudier med obligatorisk praksis

Gruppa omfatter grunnskolelærere, femårig lektor, medisin, sykepleie, seksårig profesjon i psykologi og andre profesjonsstudier innen helse. NTNU Bridge har minst fofeste blant profesjonsstudentene, her er det også vanskeligst å se hvordan tjenesten kan utgjøre en forskjell. Studentene har utstrakt praksis gjennom hele studietiden, og god forståelse av hva de skal jobbe med og hvem som er aktuelle arbeidsgivere. Dette er også den klart minste av de tre hovedmålgruppene. Hos profesjonsstudentene er det kanskje først og fremst formålstjenlig å få inn flere deltid- og tilkallingsvikar-muligheter som kan kombineres med studiene (både mht. omfang og nærhet til campus). Også dette er et såpass avgrenset segment at det skal være mulig å samle en stor andel av de aktuelle stillingene, så lenge de ligger ute på nett.

Tverrgående tiltak:

Flere relevante utlysninger inn i NTNU Bridge

Samtlige studenter, uavhengig av målgruppe, etterlyser flere relevante utlysninger i NTNU Bridge. Det beste er å få inn flere utlysninger som organisk innhold, ved at arbeidsgivere ser verdien av tjenesten og aktivt publiserer i portalen. For å øke den opplevde verdien blant studentene kan det likevel være verdt å supplere med flere utlysninger. Vi samler og deler allerede praktikantstillinger i Utenriktjenesten. Vi har også vært inne på muligheten for å samle stillinger fra bla. linjeforeningenes jobbportaler og deltidsstillinger for profesjonsstudenter. Ulempen er at dette er manuelt arbeid, som koster en del studentassistent-ressurser.

I et forsøk på å løse dette har det blitt utviklet en API i NTNU Bridge mot [Arbeidsplassen.no](https://arbeidsplassen.no). Dette er NAVs arbeidslivsportal, som er Norges mest omfattende jobbdatabase særlig innen offentlig sektor. Utfordringen har vært at de tilgjengelige søkefiltrene ikke er tilstrekkelig raffinert for å kunne sile ut

de utlysningene som er virkelig relevant for NTNU-studenter. Per nå får vi veldig mange irrelevante treff. I tillegg må en del søke kategorier legges inn for hver stilling, så også denne løsningen krever mye manuelt arbeid.

Utfordringen (som NTNU Bridge må løse) er ikke at det ikke finnes stillinger studenter kan søke på, men å identifisere og formidle de stillingene som er virkelig relevant for den enkelte student. Nå er kunstig intelligens blitt såpass god og tilgjengelig at det vil være verdt å se på om man kan sette opp en KI-løsning i kombinasjon med søkescript og push-API, og slik trekke ut de mest relevante utlysningene fra Arbeidsplassen.no og eventuelt andre tilgjengelige kilder på nett. En KI-løsning vil også kunne berike utlysningene med søke kategorier hentet fra ustrukturert informasjon i kildematerialet. Vi har fått tilbakemelding fra vår leverandør at dette er en fornuftig og realistisk bruk av KI. Oppsett av KI-løsningen og eventuelle søkescript kan med fordel gjøres av studenter, betalt eller som studentoppgave. Implementering gjøres av leverandør ved hjelp av hyllevarer, og vil kreve lite utviklingsarbeid.

Videreutvikling av NTNU Bridge for å kunne dekke administrative behov for NTNU-ansatte

Det er allerede utviklet en minsteløsning for studentassistent-utlysninger, hvor NTNU-ansatte kan logge inn med FEIDE og lyse ut studentassistent-stillinger enkeltvis (men ikke behandle søkere). Det siste året er 60 studentassistent-utlysninger publisert på denne måten. Tilbakemeldingene vi har fått så langt fra NTNU-ansatte er gode, særlig er det flere som har kommentert hvor enkel den er å ta i bruk. Denne løsningen ligger klar til lansering og venter bare på grønt lys fra ledelsen for å kommuniseres ut bredt i organisasjonen.

Vi har også fått utviklet en praksisportal-modul for disiplinstudier i samarbeid med BBEV (se kapittel 1.4). En forenklet løsning basert på eksisterende funksjonalitet i NTNU Bridge har allerede blitt testet i gjennomføring av praksisemnet, og fungerte godt. Fullverdig løsning skal etter planen piloteres høsten 2024. Dersom piloten er vellykket, er planen at løsningen tilbys alle studieprogram med praksis for disiplinstudier. Vi har foreløpig identifisert cirka 30 aktuelle emner, med anslagsvis 500-1000 studenter.

Det har også blitt gjort flere utredninger rundt utvikling av et fullverdig verktøy for formidling og håndtering av studentassistent-stillinger på hele NTNU. NTNU har til enhver tid ansatt minst 2500-3000 studentassistenter på semesterkontrakter eller kortere, det vil si om lag 6000 stillinger lyst ut per år.⁸⁶ Det vil kreve en del videreutvikling for å dekke behovet til fakultet og institutt som ansetter studentassistenter *en masse*, inkludert håndtering av søknader og jobbtilbud. En del nødvendig funksjonalitet er riktignok allerede utviklet i forbindelse med BBEV praksisportal, så utviklingskostnadene vil antakelig ikke bli mye høyere enn 500 000. Med et slikt verktøy kan NTNU Bridge bidra til å gjøre stillingene mer tilgjengelig for studentene, skaffe fagmiljøene flere kvalifiserte søkere og lette arbeidshverdagen for de ansatte ved å effektivisere ansettelsesprosessen. Ut fra avdekket behov og omfang, representerer dette et skikkelig «kinderegg» for å møte mange av utfordringene beskrevet i kapittel 4.2.

Mulig videreutvikling som vil kreve betydelig flere ressurser enn i dag

Til sist vil vi se på noen muligheter som vil kreve betydelig større innsats enn hva som finnes i NTNU Bridge per i dag. Et innspill som har kommet opp med jevne mellomrom, er hvorvidt NTNU Bridge kan tjene som arbeidslivsportal-løsning for hele UH-sektoren. Per i dag er NTNU Bridge den mest opplagte kandidaten, kanskje ved siden av Jobteaser, særlig siden Arbeidslivsportalen ble skrinlagt.

⁸⁶ Tall fra HR - telling av aktive arbeidsavtaler typ stillingskategori «aspirant», oktober 2021

En slik løsning ble nær realisert allerede i 2021, i samarbeid med UiT. Fordeler med dette kan være å dele erfaringer og utviklingskostnader, og dra nytte av et bredere nettverk ute i arbeidslivet. Det kan også være et omdømmeboost for NTNU å ta ledelsen på dette området. På den annen side viser erfaring at det å håndtere et bredt samarbeid i UH-sektoren kan være krevende. En slik satsing vil nok innebære et økt ressursbehov, antakelig minst ett ekstra årsverk i NTNU Bridge.

En annen mulighet er å bygge ut NTNU Bridge med et helhetlig system for håndtering av studentoppgaver på NTNU. Tjenesten er per i dag ikke rigget for å kunne håndtere studentoppgaver i et omfang som merkes på institusjonsnivå. En begrensning ligger i at det ikke finnes et enhetlig mottaksapparat for å håndtere eksterne oppgaver på tvers av organisasjonen. Utfordringen med å løse dette er i større grad knyttet til organisatoriske forhold, heller enn det å utvikle en teknisk løsning. Å standardisere prosesser og endre kultur i hele bredden av organisasjonen vil være krevende og generere mye motstand. Samtidig har UiS vist at det er mulig å få til om man virkelig satser. Her er det også et åpent spørsmål om det er formålstjenlig å basere en slik løsning på NTNU Bridge, eller om dette heller bør løses gjennom eksempelvis NTNU Sak. I alle tilfeller vil utvikling og drift av en slik løsning kreve langt flere ressurser, innsatsnivået vil antakelig ligge nærmere KASPER enn hva som finnes i NTNU Bridge i dag.

En tredje mulighet er å bygge ut NTNU Bridge med systemer for å håndtere (rammeplanstyrt) praksis for profesjonsstudier. Her ble det bygd opp store forventninger til Arbeidslivsportalen som aldri ble møtt. I likhet med punktet over er dette et behov som *kan tenkes* dekket av Bridge, men hvor det må gjøres en nøye vurdering av om dette er den mest hensiktsmessige veien å gå, og om man er villig til å legge inn den innsatsen som kreves.

4.4. Anbefalinger

Under følger arbeidsgruppas anbefalinger til veivalg og satsinger for NTNU Bridge framover, basert på innhentet innsikt, påviste utfordringer og forslag til mulige tiltak.

Arbeidsgruppa erkjenner at det er en del utfordringer som må løses for at NTNU Bridge virkelig skal nå ut og kunne gjøre en forskjell i organisasjonen. Man skal tjene store grupper mennesker som ikke er ensartet og har sprikende behov. Dette gjelder både NTNU-ansatte, arbeidsgivere og studenter. I tillegg byttes studentene ut fortløpende. per i dag har ikke tjenesten har oppnådd *kritisk brukermasse*. Særlig blant studentene må det etableres en kultur for å bruke NTNU Bridge, kull for kull. Nye studenter får i stor grad informasjon fra fadderne og kullene over seg. Om kulturen først får skikkelig fotfeste vil den leve videre selv om studentmassen skiftes ut. Viktigste forutsetning er at tjenesten har tilstrekkelig relevant innhold. Tjenesten må også ha et tiltalende og brukervennlig grensesnitt. Linjeforeningene har en fordel i at de mer eller mindre *beordrer* nye studenter til å benytte seg av deres kanaler for arbeidslivskontakt. Om man får med linjeforeningene på laget har man kommet langt.

Også fagmiljøene må kjenne og gjerne framsnakke tjenesten. Her har studieprogramlederne en nøkkelrolle. Spørsmålet er hvordan man kan motiverer dem til å engasjere seg. Fagmiljøene er tydelig på at de, særlig i gjeldende økonomiske situasjon, ikke er interessert i flere oppgaver eller nye ansvarsområder. En tjeneste fra nivå 1 må hjelpe dem å effektivisere eller øke kvaliteten i det arbeidet de allerede gjør. Her må det utarbeides et godt verdiforslag. Samtidig må man være tydelig på hvilke oppgaver en tjeneste som NTNU Bridge *kan* løse. En nettportal kan bidra til å formidle kontakt, men arbeidet med å bygge meningsfulle eksterne relasjoner kan ikke «digitaliseres bort».

Dette gjelder også oppgavesamarbeid. NTNU Bridge kan i beste fall bidra som tilrettelegger, jobben må gjøres av fagmiljøene selv. Det betyr at de må ha vilje og ressurser til å legge inn dette arbeidet.

Arbeidsgruppa erkjenner videre at NTNU Bridge er svært sårbar så lenge det kun er én person som jobber med og kjenner tjenesten i detalj. Det er også ambisiøst at én person skal kunne kjenne og dekke behovene i hele bredden av NTNU. Arbeidsgruppa anbefaler at det iverksettes tiltak for å sikre forsvarlig drift av NTNU Bridge på lengre sikt. Med mindre det legges inn betydelig mer ressurser, anbefaler gruppa også at man ikke prøver å dekke alle behov på hele NTNU, men prioriterer noen tiltak og jobber mer målrettet mot utvalgte målgrupper. Her må man både se på hva som er realistisk å gjennomføre, og hvordan man kan jobbe for at NTNU har et mer likeverdig tilbud på tvers av studentgruppene.⁸⁷ Arbeidsgruppa ønsker at NTNU Bridge prioriterer følgende tiltak:

1. Få inn mer attraktivt innhold for studenter på NTNU Bridge. Det foreslått ulike tiltak for å få til dette, her må man gjøre en kost/nytte vurdering av hva som er mest hensiktsmessig. Et viktig poeng er likevel at man dekker et behov for hver av de tre hovedmålgruppene. Arbeidsgruppa er positiv til å utforske automatiserte løsninger og bruk av KI for å oppnå dette.
2. Det er stort behov for kontaktflater med arbeidsliv blant humsam-studenter. Et konkret tiltak på kort sikt er å bistå med å få dratt i gang Karrieredagen på Dragvoll igjen. Herunder også jobbe for å synliggjøre en større bredde av karriereveier og arbeidsgivere, inkludert sektor, bransje og geografi. Dette er et arbeid hvor hele NTNU Karriere bør involveres. På sikt kan man vurdere å bygge ut med andre tiltak for å styrke kontaktflatene.
3. NTNU Bridge bør utforske mulige samarbeidsmodeller med næringslivsringer og linjeforeninger. Særlig gjennom linjeforeningene er det stort potensiale for å få et bedre fotfeste i studentmassen.
4. Det er vanskelig å se hva konkret NTNU Bridge kan bidra med på profesjonsstudier, annet enn større tilgang til relevante deltidsjobber, vikariat, ol. Denne prioriteres lavest av de nevnte.
5. Kanskje med unntak av humsam, kan ikke arbeidsgruppa se at kobling av studentoppgaver tilfører mye verdi verken til brukermassen på NTNU Bridge eller NTNU som helhet. Gruppa anbefaler at det ikke jobbes aktivt med å hente inn og koble oppgaver, utover å finne kontaktpunkt i fagmiljø for de utlysningene som kommer inn organisk.

Det viktigste enkelttiltaket for å styrke NTNU Bridge og gi verdi til institusjonen i arbeidsgruppas øyne, er å utvikle et fullverdig verktøy for formidling og håndtering av studentassistent-stillinger i NTNU Bridge. Dette er et område det allerede er blitt utredet ganske grundig, og arbeidsgruppa er samstemt i at det er her man vil kunne oppnå størst gevinst. I skrivende stund er vi i dialog med Digitaliseringsprogrammet om mulighetene for utvikling og finansiering av løsningen. Her vil man kunne få koblet på mange studieprogramledere og studiekonsulenter. Om man klarer å redusere arbeidsmengde og heve kvaliteten på dette arbeidet kan dette være motivasjonen fagmiljøene trenger for å sette seg inn i NTNU Bridge, og i neste omgang framsnakke tjenesten til studentene. Om man klarer redusere den administrative arbeidsmengden blant studiekonsulentene, vil de ha større kapasitet til å veilede studentene. Det vil også gi NTNU Bridge en type eksklusivt innhold som

⁸⁷ Utdanningspolitisk plattform (Studenttinget, 2023, linje 249-250)

studentene er interessert i, og som de ikke finner noen andre steder. For en stor andel studenter vil det slik bli «frivillig tvang» å opprette bruker på NTNU Bridge.

Når det kommer til videreutvikling som vil kreve betydelig flere ressurser enn i dag, går dette utover mandatet og kunnskapsgrunnlaget for arbeidsgruppa å gi konkrete anbefalinger på. Her vil det være opp til ledelsen om dette er tiltak man ønsker å prioritere å bruke ressurser på, i tillegg til at det må gjøres en faglig vurdering om det er realistisk og hensiktsmessig å utvikle denne typen tjenester som del av NTNU Bridge. På generelt grunnlag, og med andre komplekse IT-utviklingsprosjekter friskt i minne, vil arbeidsgruppa likevel oppfordre til å tenke seg grundig om før man lager et komplekst saksbehandlingsystem ut av en tjeneste som i utgangspunktet er en enkel løsning på et enkelt behov.

Kilder

Figurer

Figur 1: *Tjenestekart for NTNU Bridge – oppstilling av brukergrupper og søkesider i nettportalen* (s.8)

Kilde: Vedlegg 3: [NTNU Bridge analyser av tjenesten](#)

Figur 2: *Tilbud og etterspørsel fordelt på studieområder* (s.10)

Kilde: Vedlegg 2: [NTNU Bridge nøkkeltall](#)

Figur 3: *Ønskede effekter av verktøy for ansettelse av studentassistenter* (s.15)

Kilde: Vedlegg 8: [BA6206 markeds plass for studentassistent-stillinger](#)

Figur 4: *Viktigste fagfelt som virksomheten vil ha behov for å rekruttere fra de neste fem årene* (s. 28)

Kilde: (Tabell 2.4 i NIFU rapport 2024:1)

Figur 5: *Andel NHO-bedrifter som i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov* (s. 29)

Kilde: (Figur 3.1 i NHO rapport 2024:3)

Figur 6: *Antall ansatte og årsverk i kommunesektoren* (s. 30)

Kilde: (Tabell 2.2 i KS rapport 2023)

Figur 7: *Aktiviteter virksomheten har gjennomført i samarbeid med utdanningsinstitusjoner* (s. 32)

Kilde: (Figur 4.9 i NIFU rapport 2024:1)

Referanser

Del-Negro, H. (2023, 15. januar). *B2B vs B2C in UX design*. <https://bootcamp.uxdesign.cc/b2b-vs-b2c-in-ux-design-80ed5779940d>

Furholt, J. & Børing, P. (2024). *NHOs kompetansebarometer 2023*. (NIFU rapport 2024:3) Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. <https://www.nho.no/tema/kompetanse-og-utdanning/hva-trenger-norge/>

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2023. (2023). Kommunesektorens Organisasjon. <https://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/arbeidsgivermonitoren/arbeidsgivermonitoren-2023-status-og-trender-for-arbeidslivet-i-kommunesektoren/>

Kunnskapsdepartementet. (2021). *Meld. St. 16 (2020–2021) Utdanning for omstilling – Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning*. <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20202021/id2838171/>

NTNU. (2016, 20. desember). *NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet*. https://www.ntnu.no/documents/10137/0/politikk_samarbeid_arbeidslivet_digital.pdf

NTNU. (2018). *Kunnskap for en bedre verden*. <https://www.ntnu.no/ntnus-strategi>

NTNU. (2019, 25. november). *Utviklingsplan for økt samspill, innovasjon og samfunnseffekt 2019 – 2022*. <https://www.ntnu.no/documents/10137/981312606/Utviklingsplan+for+%C3%B8kt+samspill+innovasjon+og+samfunnseffekt+klar+for+publisering+des2021.pdf/>

NTNU. (2019, 3. desember). *Utviklingsplan 2020-2022. Framtidens studietilbud og livslang læring*. <https://www.ntnu.no/documents/10137/981312606/Utviklingsplan+for+Framtidens+studietilbud+o>

[g+livs-lang+I%C3%A6ring+ved+NTNU.pdf/7c9e5984-00ee-0620-03f3-2a91f6a2f7b7?t=1592995194819](https://livs-lang.no/medlemsomr%C3%A6der/ved-ntnu/pdf/7c9e5984-00ee-0620-03f3-2a91f6a2f7b7?t=1592995194819)

NTNU. (2020, 12. februar). *Forskrift om arbeidslivserfaring for sivilingeniøutdanningen ved NTNU*. [https://i.ntnu.no/c/wiki/get_page_attachment?p_l_id=1307200529&nodeId=1306956301&title=Praksis+og+arbeidslivserfaring+under+studiet&fileName=Gjeldende_FUS-ARBEIDSLIVS-ERFARING-REGLEMENT-2020-OFFISIELL%20\(002\).pdf](https://i.ntnu.no/c/wiki/get_page_attachment?p_l_id=1307200529&nodeId=1306956301&title=Praksis+og+arbeidslivserfaring+under+studiet&fileName=Gjeldende_FUS-ARBEIDSLIVS-ERFARING-REGLEMENT-2020-OFFISIELL%20(002).pdf)

NTNU. (2022). *NTNUs Kandidatundersøkelse 2022*. www.ntnu.no/kandidatundersokelsen

NTNU Studenttinget. (2023, 28. september). *Utdanningspolitisk plattform*. <https://static1.squarespace.com/static/63c54c16b4164c34d2d959dc/t/655366021258e85adf3d7184/1699964418899/Vedtatt+Utdanningspolitisk+plattform+verson+141123.pdf>

One.com (u.å.). *Hva er churn? Definisjon og strategier for reduksjon av kundefrafall*. Hentet april 2024 fra <https://www.one.com/no/nettbutikk/hva-er-kundefrafall>

Skjelbred, S., Alne, R., Reiling, R. B., Ulvestad, M., Furholt, J. & Skålholt, A. (2024). *Arbeidsgiverundersøkelsen 2022: utdanning i et kunnskapsintensivt samfunn*. (NIFU rapport 2024:1). Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. <https://www.nifu.no/prosjekter/undersokelse-blant-arbeidsgivere-som-har-ansatt-nyutdannede-kandidater-fra-fagskoler-hoyskoler-og-universiteter-21213/>

Tidemann, G. (2024, 11. Januar). *Prislappen blir på minst 70 millioner kroner. Nå legges Arbeidslivsportalen på is*. *Uniforum*. [https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2024/01/arbeidslivsportalen-legges-pa-is.-uio-sa-opp-avtal\(1\).html](https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2024/01/arbeidslivsportalen-legges-pa-is.-uio-sa-opp-avtal(1).html)

Warming, A. H. (u.å.). *12 råd for å unngå survey fatigue*. Ennova. Hentet april 2024 fra <https://www.ennova.com/no/customer-experience-innsikt/12-r%C3%A5d-for-hvordan-unng%C3%A5-survey-fatigue>

Øvereng, S. & Lynne, A. (2019). *Samfunnsviteren: Arbeidsgivernes opplevelser & erfaringer*. Respons Analyse for Samfunnsviterne. <https://www.samfunnsviterne.no/vi-mener/rapporter-og-undersokelser/arbeidsgiverundersokelsen>

Vedlegg

Vedlegg 1: [Mandat for NTNU Karriere 2023](#)

Vedlegg 2: [NTNU Bridge nøkkeltall](#)

Vedlegg 3: [NTNU Bridge analyser av tjenesten](#)

Vedlegg 4: [NTNU Bridge kartlegging 2021 ferdig](#)

Vedlegg 5: [NTNU Bridge - Risikovurdering 2023](#)

Vedlegg 6: [Studentassistent prosjekt forarbeid tidslinje](#)

Vedlegg 7: [NyMedia forprosjekt NTNU Bridge studentassistent](#)

Vedlegg 8: [BA6206 markeds plass for studentassistent-stillinger](#)

Vedlegg 9: [ODA3010 studentassistentstillinger](#)

Vedlegg 10: [Bevegelsesvitere i praksis NTNU full søknad](#)

Vedlegg 11: [Hk-dir tildelingsbrev](#)

Vedlegg 12: [Student målgrupper og arbeidslivskontakt KU22](#)

Vedlegg 13: [Student survey samlet rapport](#)

Vedlegg 14: [Student survey analyse](#)

Vedlegg 15: [SU Rapport arbeidsgiverundersøkelse juni 2023](#)

Vedlegg 16: [oversikt over informasjonsinnhenting](#)

[Her kan du finne alle vedlegg samlet](#) (NTNU box)